

Redes Neurais para modelagem chuva-vazão em bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul

Nombres y Apellidos	Marcelle Martins Vargas		
C.I	1108367861		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	marcellevarg@gmail.com		
Docente/s tutor/es	André Kelbouscas		
Fecha de presentación	22 ago 2024		

Resumen

Los estudios sobre cuencas hidrográficas son esenciales para apoyar proyectos en el área de la hidrología, tanto para comprender la ocurrencia de inundaciones como de sequías. Para ello, se recomiendan comúnmente modelos hidrológicos, en los que la elección del mejor modelo puede considerar el tamaño de la cuenca y su ubicación. Sin embargo, los modelos hidrológicos deterministas son, en la mayoría de los casos, altamente parametrizados y requieren un gran volumen de datos de entrada, lo que resulta costoso para la creación y mantenimiento de bases de datos, además de la aplicación del propio modelo. En este sentido, las Redes Neuronales Artificiales (ANNs) pueden apoyar la modelación hidrológica, reemplazando un modelo determinista y entregando resultados que pueden obtenerse con una menor cantidad de datos de entrada, dada su capacidad de aprendizaje. Las ANNs se vuelven interesantes principalmente debido al reducido número de variables explicativas, en comparación con los modelos hidrológicos altamente parametrizados. El objetivo de este estudio es construir un modelo capaz de predecir valores de caudal utilizando las variables explicativas de precipitación, evapotranspiración y estacionalidad de los meses en cinco cuencas ubicadas en el estado de Rio Grande do Sul. Se probaron diferentes configuraciones, como la modelación con pasos de tiempo diarios y cada 6 horas (subdiarios), según la disponibilidad de datos en las cuencas analizadas. Para los análisis con pasos de tiempo subdiarios, solo se utilizó la precipitación como variable explicativa. El algoritmo utilizado fue Long Short-Term Memory (LSTM), que es un tipo de Red Neuronal Recurrente con estados de memoria que posee estructuras para aprender y entrenar series históricas, considerando la influencia a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos demuestran que la arquitectura utilizada fue relativamente capaz de captar el comportamiento de la cuenca en cuanto a la respuesta del caudal frente a variables como la precipitación, la evapotranspiración y la estacionalidad (representada por los meses). Las cuencas analizadas con paso de tiempo diario presentaron un mejor desempeño que aquellas analizadas con paso de tiempo subdiario, con énfasis en la cuenca del río Camaquã, donde la mayoría de las estadísticas de desempeño fueron clasificadas como satisfactorias ($NS = 0.85$, $NSlog = 0.66$ y $PBIAS = 5.82\%$ para el período de entrenamiento y $NS = 0.71$, $NSlog = 0.71$ y $PBIAS = -2.07\%$ para el período de prueba). Los resultados moderados para el paso de tiempo subdiario pueden haber reflejado la ineficiencia de utilizar una única variable explicativa, la precipitación, dada la dificultad de predicción al trabajar con escalas de tiempo más pequeñas, debido a la versatilidad física. Finalmente, los modelos desarrollados pueden proporcionar apoyo para la elaboración de estudios que contribuyan a la gestión de inundaciones en las cuencas hidrográficas del estado.

Palabras clave

Hidrología; Modelación lluvia-escorrentía; Redes neuronales; LSTM.

Abstract

Studies on watersheds are essential to support projects in the area of hydrology, both for understanding the occurrence of floods and droughts. For this purpose, hydrological models are commonly recommended, in which the choice of the best model can take into account the size of the river basin and its location. However, deterministic hydrological models are, in most cases, highly parameterized and require a large volume of input data, which is costly for the creation and maintenance of databases, in addition to the application of the model itself. In this sense, Artificial Neural Networks (ANNs) can support hydrological modeling, replacing a deterministic model and delivering results that can be obtained with a smaller amount of input data, given their learning capacity. ANNs become interesting, mainly due to the reduced number of explanatory variables, to the detriment of highly parameterized hydrological models. The objective of this study is to build a model capable of predicting streamflow values using the explanatory variables of rainfall, evapotranspiration and seasonality of the months in five watersheds located in the state of Rio Grande do Sul. Different configurations were tested, such as modeling with daily time steps and every 6 hours (sub-daily), according to the availability of data in the analyzed basins. For the analyses with sub-daily time steps, only rainfall was used as an explanatory variable. The intended algorithm was the Long Short-Term Memory (LSTM), which is a type of Recurrent Neural Network with memory states that has structures to learn and train historical series, taking into account the influence over time. The results achieved demonstrate that the architecture used was relatively capable of capturing the behavior of the watershed regarding the response of streamflow to variables such as rainfall, evapotranspiration and seasonality (represented by the months). The watersheds analyzed using the daily time step performed better than those analyzed using the sub-daily time step, with emphasis on the Camaquã River watershed, where most of the performance statistics were classified as satisfactory (NS = 0.85, NSlog = 0.66 and PBIAS = 5.82% for the training period and NS =

0.71, NSlog = 0.71 and PBIAS = -2.07% for the test period). The moderate results for the sub-daily time step may have reflected the inefficiency of using a single explanatory variable, rainfall, given the difficulty of forecasting when dealing with smaller time scales – given the physical versatility. Finally, the models conducted can provide support for composing studies that can be used to support flood management in the state's river basins.

Keywords

Hydrology; Rainfall-runoff modeling; Neural networks; LSTM.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)

PÓS-GRADUAÇÃO EM ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Projeto Final

Redes Neurais para modelagem chuva-vazão em bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul

Marcelle Martins Vargas

Projeto final apresentado à Pós-Graduação em Robótica e Inteligência Artificial (PRIA) como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Robótica e Inteligência Artificial

Tutor: Prof. M.Sc André Kelbouscas
Co-tutor: Prof. Esp. Pablo Cuña

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

Aos meus orientadores, Prof. André Kelbouscas e Prof. Pablo Cuña, pelo apoio técnico.

À Universidad Tecnológica (UTEC) no Uruguai, à Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no Brasil, à Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF) na Argentina e ao Programa de Pós-Graduação em Robótica e Inteligência Artificial (PRIA), pela oportunidade.

Aos meus familiares, em especial, ao meu noivo Salomão e à minha mãe Cristina pelo amor e apoio de sempre.

Ao meu avô, Berlamino (*in memoriam*), por ter me ensinado que eu posso ser tudo o que eu sonhar. Eu busco lembrar disso diariamente.

*“Katherine Johnson knew: once
you took the first step, anything
was possible.”*

*Margot L. Shetterly
(Hidden Figures)*

RESUMO

Estudos em bacias hidrográficas são imprescindíveis para subsidiar projetos na área de hidrologia, tanto para o entendimento de ocorrências de cheias, quanto para secas. Para tal, modelos hidrológicos são comumente recomendados, em que a escolha do melhor modelo pode levar em consideração o porte da bacia hidrográfica, e a sua localização. No entanto, modelos hidrológicos determinísticos são, na maioria dos casos, muito parametrizados e necessitam de um grande volume de dados de entrada, o que é oneroso para confecção e manutenção de bancos de dados, além da aplicação do modelo em si. Nesse sentido, as Redes Neurais Artificiais (RNAs) podem subsidiar a modelagem hidrológica, substituindo um modelo determinístico e entregando resultados que podem ser obtidos com um menor número de dados de entrada, haja vista a capacidade de aprendizagem. As RNAs se tornam interessantes, principalmente pelo número reduzido de variáveis explicativas, em detrimento de modelos hidrológicos muito parametrizados. O objetivo deste estudo é construir um modelo capaz de prever os valores de vazão utilizando as variáveis explicativas de precipitação, evapotranspiração e sazonalidade dos meses em cinco bacias hidrográficas localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Foram testadas diferentes configurações, como a modelagem com passo de tempo diário e de 6h em 6h (sub-diário), conforme disponibilidade dos dados nas bacias analisadas. Para as análises com passo de tempo sub-diário, apenas a precipitação foi utilizada como variável explicativa. O algoritmo pretendido foi o *Long and Short-Term Memory* (LSTM), que é um tipo de Rede Neural Recorrente com estados de memória que possui estruturas para aprender e treinar séries históricas, levando em consideração a influência no tempo. Os resultados alcançados demonstram que a arquitetura utilizada foi relativamente capaz de capturar o comportamento da bacia hidrográfica no que concerne à resposta da vazão para variáveis como chuva, evapotranspiração e sazonalidades (representada pelos meses). As bacias que foram analisadas sob o passo de tempo diário obtiveram desempenho superior àquelas que foram analisadas com passo de tempo sub-diário, com destaque para a bacia hidrográfica do Rio Camaquã, em que grande parte das estatísticas de desempenho foram classificadas como satisfatórias (NS = 0,85, NSlog = 0,66 e PBIAS = 5,82% para o período de treino e NS = 0,71, NSlog = 0,71 e PBIAS = -2,07% para o período de teste). Os resultados moderados para o passo de tempo sub-diário podem ter refletido a ineficiência de se utilizar uma única variável explicativa, a chuva, haja vista dificuldade de previsão quando se trata de escalas temporais menores – dada a versatilidade física. Por fim, as modelagens conduzidas podem dar subsídio para compor estudos que podem ser utilizados como apoio para a gestão de cheias em bacias hidrográficas do estado.

Palavras-chaves: Hidrologia; modelagem chuva-vazão; redes neurais; LSTM.

ABSTRACT

Studies on watersheds are essential to support projects in the area of hydrology, both for understanding the occurrence of floods and droughts. For this purpose, hydrological models are commonly recommended, in which the choice of the best model can take into account the size of the river basin and its location. However, deterministic hydrological models are, in most cases, highly parameterized and require a large volume of input data, which is costly for the creation and maintenance of databases, in addition to the application of the model itself. In this sense, Artificial Neural Networks (ANNs) can support hydrological modeling, replacing a deterministic model and delivering results that can be obtained with a smaller amount of input data, given their learning capacity. ANNs become interesting, mainly due to the reduced number of explanatory variables, to the detriment of highly parameterized hydrological models. The objective of this study is to build a model capable of predicting streamflow values using the explanatory variables of rainfall, evapotranspiration and seasonality of the months in five watersheds located in the state of Rio Grande do Sul. Different configurations were tested, such as modeling with daily time steps and every 6 hours (sub-daily), according to the availability of data in the analyzed basins. For the analyses with sub-daily time steps, only rainfall was used as an explanatory variable. The intended algorithm was the Long and Short-Term Memory (LSTM), which is a type of Recurrent Neural Network with memory states that has structures to learn and train historical series, taking into account the influence over time. The results achieved demonstrate that the architecture used was relatively capable of capturing the behavior of the watershed regarding the response of streamflow to variables such as rainfall, evapotranspiration and seasonality (represented by the months). The watersheds analyzed using the daily time step performed better than those analyzed using the sub-daily time step, with emphasis on the Camaquã River watershed, where most of the performance statistics were classified as satisfactory (NS = 0.85, NSlog = 0.66 and PBIAS = 5.82% for the training period and NS = 0.71, NSlog = 0.71 and PBIAS = -2.07% for the test period). The moderate results for the sub-daily time step may have reflected the inefficiency of using a single explanatory variable, rainfall, given the difficulty of forecasting when dealing with smaller time scales – given the physical versatility. Finally, the models conducted can provide support for composing studies that can be used to support flood management in the state's river basins.

Keywords: Hydrology; rainfall-runoff modeling; neural networks; LSTM.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 <i>Representação do ciclo hidrológico a nível global.</i>	21
Figura 2 <i>Representação da bacia hidrográfica como um sistema hidrológico.</i>	22
Figura 3 <i>Exemplo das séries hidrológicas de chuva e vazão no tempo.</i>	24
Figura 4 <i>Exemplo de curva-chave com a relação cota (H) e vazão (Q).</i>	25
Figura 5 <i>Representação esquemática das etapas que compõem a modelagem hidrológica.</i>	28
Figura 6 <i>Exemplo de evento de cheia.</i>	29
Figura 7 <i>Exemplo de aplicação do modelo hidrológico.</i>	30
Figura 8 <i>Modelo matemático básico de um neurônio.</i>	34
Figura 9 <i>Modelo do Perceptron sugerido por Widrow e Hoff.</i>	35
Figura 10 <i>Comportamento gráfico das principais funções de ativação.</i>	37
Figura 11 <i>Diagrama do passo-a-passo do funcionamento de uma célula LSTM.</i>	42
Figura 12 <i>Diagrama de uma rede LSTM no tempo.</i>	43
Figura 13 <i>Bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul consideradas no estudo.</i>	46
Figura 14 <i>Zoom in na bacia hidrográfica do arroio Pelotas.</i>	50
Figura 15 <i>Zoom in na bacia hidrográfica do rio Camaquã.</i>	51
Figura 16 <i>Zoom in na bacia hidrográfica do rio Piratini.</i>	52
Figura 17 <i>Zoom in na bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas.</i>	53
Figura 18 <i>Zoom in na bacia hidrográfica do rio Caí.</i>	54
Figura 19 <i>Exemplo da organização dos dados de entrada para o treinamento da rede neural.</i> .	56
Figura 20 <i>Exemplo do funcionamento do lookback.</i>	60
Figura 21 <i>Camadas da rede neural LSTM utilizadas.</i>	60
Figura 22 <i>Resumo metodológico.</i>	64
Figura 23 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Aroio Pelotas.</i>	66
Figura 24 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Camaquã.</i>	68
Figura 25 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Piratini.</i>	70
Figura 26 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Taquari Antas (sub-diário).</i>	72
Figura 27 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Taquari-Antas (diário).</i>	72
Figura 28 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Caí (sub-diário).</i>	75
Figura 29 <i>Hidrograma da modelagem da BH-Rio Caí (diário).</i>	75

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 <i>Resumos dos trabalhos relacionados ao contexto deste estudo.</i>	18
Tabela 2 <i>Estatísticas de desempenho utilizadas.</i>	39
Tabela 3 <i>Resumo dos dados hidrológicos considerados para as bacias do estudo.</i>	55
Tabela 4 <i>Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Arroio Pelotas.</i> ...	57
Tabela 5 <i>Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Camaquã.</i>	57
Tabela 6 <i>Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Piratini.</i>	57
Tabela 7 <i>Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Taquari-Antas.</i>	58
Tabela 8 <i>Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Caí.</i>	58
Tabela 9 <i>Critério das estatísticas de desempenho utilizadas no estudo.</i>	63
Tabela 10 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Arroio Pelotas.</i>	65
Tabela 11 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Camaquã.</i>	67
Tabela 12 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Piratini.</i>	69
Tabela 13 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Taquari-Antas (sub-diário).</i>	71
Tabela 14 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Taquari-Antas (diário).</i> .	71
Tabela 15 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Caí (sub-diário).</i>	74
Tabela 16 <i>Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Caí (diário).</i>	74

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
BH	Bacia hidrográfica
NS	Coeficiente de Nash–Sutcliffe
NSlog	Coeficiente de Nash–Sutcliffe para valores logaritmizados
ETo	Evapotranspiração
IA	Inteligência Artificial
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
LSTM	<i>A Long Short-Term Memory</i>
NaN	Dados faltantes
PBIAS	Percentual de viés
RMSE	<i>Root Mean-Square Error</i>
RNA	Rede Neural Artificial

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	11
2	OBJETIVOS	14
2.1	OBJETIVO GERAL	14
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
3.1	TRABALHOS RELACIONADOS	15
3.2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	19
3.2.1	HIDROLOGIA	19
3.2.2	SÉRIES HIDROLÓGICAS	24
3.2.3	MODELAGEM HIDROLÓGICA	25
3.2.4	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	31
3.2.5	APRENDIZADO DE MÁQUINA	32
3.2.6	APRENDIZADO PROFUNDO	33
3.2.7	ARQUITETURA LSTM	40
3.2.8	SÉRIES TEMPORAIS	43
4	METODOLOGIA.....	45
4.1	REGIÃO DE ESTUDO.....	45
4.2	DADOS HIDROLÓGICOS	48
4.3	MODELO DE REDE NEURAL	59
4.4	ESTATÍSTICAS	62
4.5	RESUMO METODOLÓGICO	63
5	RESULTADOS ALCANÇADOS.....	65
5.1	BH-ARROIO PELOTAS.....	65
5.2	BH-RIO CAMAQUÃ	67
5.3	BH-RIO PIRATINI	69

5.4	BH-RIO TAQUARI-ANTAS.....	70
5.5	BH-RIO CAÍ.....	73
5.6	DISCUSSÃO	76
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	80
	REFERÊNCIAS.....	81
	ANEXO I.....	89

1 INTRODUÇÃO

A modelagem chuva-vazão tem uma longa história nas ciências hidrológicas e as primeiras tentativas de prever a vazão em função de eventos de precipitação usando abordagens mais simplificadas, *e.g.* as primeiras regressões datam de 170 anos atrás (Kratzert et al. 2018). A partir disso, foram desenvolvidas inúmeras abordagens para compor essa modelagem, desde abordagens conceituais e determinísticas, onde são utilizadas equações experimentais para obtenção de variáveis e/ou parâmetros, até abordagens estocásticas, onde se utilizam conceitos probabilísticos para compor essa relação.

De modo geral, a previsão a longo prazo de quaisquer fenômenos hidrológicos é essencial para o planejamento ambiental estratégico, hidrológico e outras formas de concepção estrutural, agricultura e gestão de recursos hídricos (Ahmed et al., 2021). Atualmente, as inundações constituem o principal desastre ambiental no mundo e ocorrem durante eventos de alta pluviosidade aliado às características do relevo e uso do solo (Kraemer, 2022).

A modelagem de chuva-vazão é um problema complexo de série temporal não-linear (Xiang, Yan e Demir, 2020), no entanto, muitos modelos matemáticos utilizados tratam como linear para facilitar a vasta composição numérica de suas relações. Essas não linearidades, de acordo com Mendonça et al. (2021), são causadas por características específicas da bacia que estão inter-relacionadas como, por exemplo, as propriedades hidráulicas dos solos e de seus respectivos usos e coberturas, a incidência da chuva, e a evapotranspiração. Outro ponto importante é que esses modelos não são modelos matemáticos simples, pois devem representar o comportamento da vazão em função de variáveis do ciclo hidrológico, como a chuva no tempo, e não apenas uma relação direta de causa e efeito. Além disso, limitações computacionais ou a maneira na qual as equações matemáticas são convertidas em processos numéricos discretos, levam à parametrização de processos complexos em escalas muito detalhadas que podem não ser explicitamente representadas nos modelos (Rennó e Soares, 2007).

A modelagem hidrológica pode utilizar inúmeros parâmetros e variáveis, desde parâmetros que indicam as condições do solo (modelos mais simplificados, *e.g.* SCS - *Soil Conservation Service*) até parâmetros que indicam a taxa de absorção da chuva em copas de árvores (modelos complexos e muito parametrizados, *e.g.* LISEM). No entanto, independente do modelo ser mais simples ou complexo, o problema é usualmente o mesmo: dados e parâmetros que não são simples

de serem obtidos e que são calibrados para diminuir as incertezas dos resultados do modelo. Essa dificuldade em obtenção de parâmetros para explicar o comportamento da vazão em bacias hidrográficas pode tornar os modelos hidrológicos complexos e onerosos de serem utilizados, o que os caracteriza como um excelente campo para a pesquisa acadêmica, mas pode inviabilizar projetos técnicos que necessitam de menor tempo para serem executados. Logo, a busca por modelos que tratam da relação chuva-vazão como não-linear e que não necessitem de calibração de parâmetros físicos, possibilita um campo muito interessante para exploração de Redes Neurais Artificiais (RNAs).

De acordo com Doninelli et al. (2022), a variabilidade espacial dos processos de chuva-vazão os torna fenômenos complexos de se representar, ao passo que essa representação pode ser feita por modelos baseados em dados (estocásticos) e baseados em processos (conceituais e fisicamente baseados). Logo, ainda de acordo com os autores, as redes neurais são modelos baseados em dados, e são alternativas promissoras na modelagem chuva-vazão.

Além disso, diante da relação não-linear entre a chuva e a vazão e à falta de informações relacionadas aos parâmetros de modelos justifica-se a utilização de redes neurais como uma ferramenta para a modelagem chuva-vazão. Nesse caso, a utilização de redes neurais permite simplificar essa modelagem, haja vista que as redes tendem a capturar o comportamento da relação de fatores que não estão sendo considerados para a modelagem, *e.g.* em uma modelagem utilizando a chuva e a evapotranspiração como variáveis de entrada e a vazão como variável de saída, não havendo informações de taxa de infiltração do solo, a rede “entende” que houve uma perda de água em algum momento no sistema, sendo capaz de representá-lo e entendê-lo ao longo do tempo.

É importante destacar que as redes neurais diferem, em conceito e aplicação, de modelos hidrológicos, pois usualmente são utilizadas como modelos chuva-vazão para respostas rápidas como estudos de cheias, ao passo que modelos hidrológicos são utilizados para entender o comportamento da bacia em função de variáveis que possuem parâmetros explicativos, como uso do solo, planejamento urbano, etc, ou seja, como a bacia se comporta mudando esses parâmetros que são dados de entrada dos modelos. Partindo desse pressuposto, as redes neurais podem ser ferramentas muito interessantes para predição de cheias e estudos aplicados em bacias hidrográficas.

Ademais, por serem séries temporais, a chuva e a evapotranspiração dependem do tempo, assim como a resposta da vazão, logo o tempo acumulado é uma variável independente que acaba

por ser um *input* da rede neural mesmo que indiretamente, pois está intrínseca na ocorrência temporal das variáveis de entrada e da vazão, *e.g.* a vazão que está ocorrendo no tempo t depende da chuva do tempo $t-1$, $t-2$, ..., $t-N$, sendo N o número de dias, e isso depende do tempo de concentração¹ da bacia hidrográfica. Deste modo, a utilização de redes neurais pode simplificar todo o processo da modelagem capturando, de forma intrínseca, os principais componentes que explicam o comportamento da vazão no tempo por meio da ocorrência da chuva e da evapotranspiração, por exemplo.

Para aplicar as redes neurais como modelos chuva-vazão e compreender o comportamento da vazão de algumas bacias hidrográficas, foram escolhidas cinco bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, duas no Sul do estado, outra no Centro e duas no Norte/Nordeste, todas com sua devida importância hídrica. A escolha de priorizar apenas bacias do Rio Grande do Sul se deu pelo escopo regional e também devido aos últimos eventos de cheias no estado, os quais, infelizmente, foram responsáveis por perdas de vida e milhares de pessoas desabrigadas, além de prejuízos econômicos (INPE, 2024; Paiva, 2024). O objetivo dessa escolha concerne em contribuir e somar estudos de modelos hidrológicos que, futuramente, possam ser utilizados para apoiar em frentes preventivas de cheias e para tomadas de decisão. No entanto, cabe ressaltar que este estudo é prévio e outros estudos futuros devem aprimorar os modelos e resultados alcançados.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: revisão bibliográfica contendo trabalhos que apresentam a modelagem chuva-vazão por meio de redes neurais, além da fundamentação teórica sobre hidrologia e modelagem hidrológica, bem como os campos de Inteligência Artificial (IA), aprendizado de máquina e aprendizado profundo, além de uma breve explicação sobre a estrutura de séries temporais; metodologia, que apresenta a região de estudo de interesse e o modelo de IA utilizado, bem como o pré-processamento dos dados e a estruturação da programação; resultados, que apresentam as respostas da rede neural para as modelagens propostas, bem como indicam os pontos falhos da modelagem; e conclusões e trabalhos futuros que indicam os principais pontos deste trabalho, bem como as possibilidades que podem ser exploradas futuramente.

¹ Tempo de concentração: a refere-se ao tempo necessário para o escoamento gerado no ponto mais distante da seção de controle (“fim da bacia”, ou seja, ponto onde o deságue é recebido) flua por esta, ou seja, nessa condição, toda a bacia hidrográfica estará participando do escoamento junto à seção de controle (Mello e Silva, 2013).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Modelagem chuva-vazão utilizando redes neurais em bacias hidrográficas situadas em diferentes localidades do Rio Grande do Sul.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- i. Analisar se as variáveis explicativas, *e.g.* chuva, evapotranspiração e sazonalidade (tempo) atendem, sob métricas de desempenho, a modelagem chuva-vazão nas bacias hidrográficas analisadas;
- ii. Verificar se a rede neural atende, sob métricas de desempenho, a modelagem chuva-vazão nas bacias hidrográficas analisadas;
- iii. Comparar a eficiência da modelagem chuva-vazão com redes neurais com outros estudos da literatura nas bacias hidrográficas analisadas.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 TRABALHOS RELACIONADOS

Em relação a trabalhos que envolvem redes neurais e modelagem em bacias hidrográficas, alguns se destacam pela semelhança ao que se propõe este estudo.

Kratzert et al. (2018) utilizaram a arquitetura *A Long Short-Term Memory* (LSTM) para prever a vazão em 241 bacias hidrográficas dos Estados Unidos do conjunto de dados CAMELS (*Catchment Attributes for Large-Sample Studies*), e comparam os resultados com o modelo hidrológico *Sacramento Soil Moisture Accounting Model* (SAC-SMA). As variáveis utilizadas foram aquelas presentes no CAMELS, a saber: dados meteorológicos de duração de um dia, precipitação, radiação descendente de ondas curtas, temperatura máxima e mínima, equivalente neve-água e umidade. Os autores obtiveram bons resultados utilizando redes neurais a partir de treinamentos em bacias hidrográficas em escala regional em detrimento de treinamentos em bacias individuais. Os valores do coeficiente de *Nash–Sutcliffe*² (NS) encontrados, em média, foram acima de 0,63, indicando a potencialidade do LSTM como modelo hidrológico.

Melo et al. (2019) utilizaram ARIMA³, *Perceptron*, *Multilayer Perceptron* (MLP), LSTM e *Gated Recurrent Unit* (GRU) para estimar as vazões afluentes mensais às hidrelétricas de Furnas e Camargos a partir da chuva. Os autores constaram superioridade das arquiteturas LSTM e GRU em detrimento das demais testadas, principalmente na generalização dos resultados.

Luiz e Schroder (2020) utilizaram redes neurais a partir de apenas uma camada escondida com o algoritmo do tipo *feedforward* com função de ativação logística e o *Gradient Boosting Machine* (GBM) para avaliar a transformação chuva-vazão de uma bacia hidrográfica no Rio Grande do Sul. Os autores encontraram valores de coeficiente de determinação (R^2) de 0,93 para o algoritmo de redes neurais e R^2 de 0,99 para o algoritmo GBM.

Xiang, Yan e Demir (2020) utilizaram o modelo LSTM em conjunto à modelagem sequência a sequência (seq2seq) para estimar a vazão horária em duas bacias hidrográficas. Os autores compararam o modelo utilizado com diversos outros *benchmarks*, a saber: regressão linear

² NS: métrica estatística amplamente utilizada para otimização de modelos hidrológicos.

³ ARIMA: modelo autorregressivo integrado da média móvel; toma como base que o passado prediz o futuro, pressupondo que um processo da série temporal no qual o valor em um ponto no tempo t é uma função dos valores da série em pontos anteriores no tempo (Nielsen, 2021).

de mínimos quadrados, regressão Lasso, regressão Ridge, GPR, regressão vetorial de suporte (SVR) com um kernel linear, SVR com um kernel polinomial de segunda ordem, SVR com um kernel de função de base radial e o LSTM modelo (sem estrutura seq2seq). Deste modo, constataram que a estrutura LSTM+seq2seq superou todos os modelos comparáveis com valores de $NS = 0,77$ e $R^2 = 0,88$.

Kumar et al. (2021) utilizaram *machine learning* para estimar a vazão em uma bacia hidrográfica na Índia utilizando dados de satélite de chuva (*Tropical Rainfall Measuring Mission*) e umidade do solo (*Advance Scatterometer*), por meio do modelo de regressão baseado em Máquina de Vetor de Suporte (SVM). Os autores utilizaram, como variáveis explicativas, a chuva corrigida e os dados de umidade do solo para explicar o comportamento de vazão, e encontraram resultados muito superiores ($NS = 0,69$) quando comparado à utilização da precipitação como única variável explicativa. Esse estudo indica a importância de analisar cada região de estudo de forma única, além da qualidade de dados, haja vista que dados de satélite, embora sejam constantemente comparados com dados pontuais de estações, podem apresentar divergências.

Mendonça et al. (2021) aplicaram RNAs para transformar chuva em vazão em uma bacia hidrográfica no estado do Pará, utilizando duas arquiteturas de redes neurais: MLP e NARX (*Nonlinear Autoregressive with Exogenous Inputs*), sendo treinadas pelo algoritmo de treinamento supervisionado *Levenberg-Marquardt*. Ainda segundo os autores, a MLP tem a característica de propagar vetores de entrada para frente, camada por camada (*feedforward*), ao passo que a NARX retroalimenta de maneira automática os intervalos defasados no tempo, gerando um modelo autoregressivo. O melhor resultado encontrado foi utilizando a arquitetura NARX, com métricas de $R^2 = 0,99$ e Erro Absoluto Percentual Médio (MAPE) = 5,94%, demonstrando a importância de estudos utilizando redes neurais em áreas com baixa densidade de monitoramento hidrológico e comportamento sazonal, como é a região amazônica.

Nunes Jr., Ferreira e Costa (2022) utilizaram redes neurais para propor uma alternativa aos modelos utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), considerando que previsão de vazões afluentes a hidrelétricas é uma das informações de entrada do processo de programação da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). Sendo assim, o *input* das redes foram as vazões afluentes a algumas hidrelétricas do Brasil, a precipitação diária e a data, de modo que a arquitetura escolhida foi a *Multilayer Perceptron* (MLP). De modo geral, os autores constataram que os

resultados em relação à previsão de vazões via redes neurais foram mais assertivos que os modelos utilizados no setor para uma parte das hidrelétricas avaliadas.

Man et al. (2023) utilizaram um modelo de aprendizado profundo de arquitetura LSTM aprimorado com as funções de perda *Peak Error Tanh* (PET) e *Peak Error Swish* (PES), para previsão de vazão em uma bacia hidrográfica na China. A ideia dos autores em aprimorar a LSTM foi capturar, com as funções de perda, a previsão de picos na vazão, enfraquecendo os pesos de previsão com vazão no geral. Além disso, a rede foi composta com uma célula de LSTM para cada estação meteorológica de precipitação, o que ajudou a compreender quais estações possuíam maior peso sobre os resultados de vazão. Em suma, o estudo é muito interessante para comprovar a eficiência de modelos de aprendizado profundo, pois os resultados encontrados ($NS = 0,87$) foram superiores à modelos hidrológicos bastante consolidados na literatura, *i.e.* Sacramento e TankModel.

Silva et al. (2023) abordaram, para a modelagem chuva-vazão na bacia hidrográfica do rio Bananal, duas abordagens: *deep learning*, utilizando as arquiteturas *InceptionTime*, *Residual Networks*, *Fully Convolutional Neural Networks* e *Residual Convolutional Neural Networks* e *machine learning*, por meio de regressão linear, árvore de decisão SVM. De acordo com os autores, as arquiteturas se diferem com abordagens no tratamento das séries temporais, a saber:

- i. *InceptionTime*: caracterizado como um conjunto de cinco modelos de *deep learning* apropriados para análises de séries temporais, os quais apresentam a mesma construção, porém são iniciados com pesos diferentes;
- ii. *Residual Networks*: é uma das variantes das redes neurais convolucionais, capaz de elevar substancialmente a acurácia do modelo;
- iii. *Fully Convolutional Neural Networks*: uma rede que mantém a extensão de uma série temporal no decorrer da sequência de convoluções, isto é, não possuem camadas de agrupamento locais para segregar os períodos de dados;
- iv. *Residual Convolutional Neural Networks*: descarta conjuntos de camadas convolucionais através de atalhos de conexão.

Os autores encontraram resultados superiores para o modelo de *deep learning InceptionTime* ($MAE = 2,36\%$), de modo que os piores resultados obtidos foram com o modelo de

machine learning de árvore de decisão. O estudo supracitado é muito interessante para compreender o potencial de representação do comportamento não-linear da transformação chuva-vazão utilizando modelos de aprendizagem profunda e modelos mais tradicionais de inteligência artificial, demonstrando a complexidade de modelar séries temporais.

A Tabela 1 apresenta um resumo dos trabalhos utilizados nesta seção que auxiliam a embasar e justificar o presente estudo.

Tabela 1

Resumos dos trabalhos relacionados ao contexto deste estudo.

Estudo	Modelo / Arquitetura	Variáveis	Resultado
Kratzert et al. (2018)	LSTM	Variáveis do meteorológicas	NS médio de 0,63 em todas as bacias hidrográficas analisadas
Melo et al. (2019)	LSTM e GRU	Chuva e vazão	-
Luiz e Schroder (2020)	Uma camada escondida com o algoritmo do tipo <i>feedforward</i> e GBM	Chuva e vazão	$R^2 = 0,93$ para o algoritmo de redes neurais e $R^2 = 0,99$ para o algoritmo GBM
Xiang, Yan e Demir (2020)	LSTM e seq2seq	Chuva, evapotranspiração e vazão	O modelo LSTM-seq2seq superou todos os <i>benchmarks</i> com NS = 0,77 e $R^2 = 0,88$
Kumar et al. (2021)	Modelo de Regressão baseado em SVM	Chuva e dados de umidade do solo	NS = 0,69 para o período de treinamento
Mendonça et al. (2021)	MLP e NARX	Chuva e vazão	MLP ($R^2 = 0,29$ e MAPE = 120,9%), NARX ($R^2 = 0,99$ e MAPE = 5,9%)
Nunes Jr., Ferreira e Costa (2022)	MLP	Vazões afluentes a algumas hidrelétricas do Brasil e chuva	-
Man et al. (2023)	LSTM	Chuva e vazão	NS = 0,87
Silva et al. (2023)	<i>InceptionTime, Residual Networks, Fully Convolutional Neural Networks e Residual Convolutional Neural Networks</i>	Chuva e vazão	<i>InceptionTime</i> (MAE = 2,36%)

Mediante ao exposto, pode-se verificar a importância de estudos que detalham a modelagem chuva-vazão utilizando redes neurais, e o quanto seus resultados têm sido promissores

para o campo dos recursos hídricos. Além disso, a partir da comparação desse processo hidrológico utilizando diversas arquiteturas de redes neurais com modelos hidrológicos, percebe-se que mesmo recorrendo a arquiteturas mais robustas, nem sempre estas conseguem captar essa relação chuva-vazão. Logo, é necessário que mais estudos explorem essas relações em bacias hidrográficas para adicionar à literatura e, ainda, complementar as possibilidades de utilização de redes neurais em detrimento de modelos hidrológicos muito parametrizados.

3.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.2.1 HIDROLOGIA

A água é um recurso natural indispensável à vida e estratégico como insumo para o desenvolvimento econômico de uma região (Caldeira et al., 2018). Nesse sentido, a ciência que estuda a água e relaciona as variáveis do ciclo hidrológico é chamada de Hidrologia.

O ciclo hidrológico e suas variáveis são os principais campos de estudo da Hidrologia, sendo utilizados para compreender e gerir os recursos hídricos. Hipólito e Vaz (2011) apresentam uma explicação detalhada sobre o processo do ciclo hidrológico em etapas:

- *“O ciclo hidrológico não tem início ou fim: o ponto de início para a descrição do ciclo hidrológico é arbitrário, podendo por exemplo partir-se da evaporação da água dos oceanos e sua passagem para a atmosfera;*
- *O vapor de água resultante da evaporação nos oceanos acumula-se na atmosfera e é transportado por massas de ar em movimento, por vezes a distâncias de milhares de quilômetros. Sob condições adequadas, o vapor condensa-se para formar nuvens que, por sua vez, podem dar origem a precipitação, quer sobre a terra quer sobre os oceanos.*
- *A precipitação ocorre principalmente sob a forma de chuva e neve;*
- *A precipitação que cai sobre a terra pode seguir caminhos diversos: uma parte evapora durante a queda; outra parte é interceptada por árvores, vegetação ou coberturas de edificações e volta a evaporar; uma outra parte atinge a superfície do solo, originando escoamento superficial ou ficando armazenada em depressões superficiais;*
- *A parte armazenada em depressões superficiais permeáveis, e.g. solo, divide-se em uma componente que evapora e em outra que infiltra. A parte que se infiltra contribui, por um*

lado, para alimentar o processo de transpiração das plantas e de evaporação a partir do solo, processo que no seu conjunto é designado por evapotranspiração e origina o retorno da água para atmosfera; por outro, por efeito da gravidade, pode percolar para zonas mais profundas e vai alimentar reservatórios de água subterrânea (aquíferos);

- *Os aquíferos podem contribuir para os escoamentos dos rios. Sendo assim, parte da água subterrânea que escoo diretamente para o oceano;*
- *O escoamento superficial sobre o solo dá origem a linhas de água que se fundem em rios os quais vão desaguar no oceano, alimentando no seu percurso lagos, pântanos e barragens;*
- *Em todo este processo, há continuamente evaporação da água da mesma forma que pode haver precipitação diretamente sobre os rios e lagos;*
- *Com a descarga de água no oceano por escoamento superficial e subterrâneo fecha-se o ciclo hidrológico. Nesse ciclo não há perdas – a quantidade de água existente no planeta Terra tem permanecido praticamente constante há milhões de anos.”*

Logo, os principais componentes do ciclo hidrológico são (Chow, Maidment e Mays, 1988): a evapotranspiração (evaporação e transpiração), o transporte de vapor d'água na atmosfera, a precipitação, a interceptação da precipitação pela vegetação, o escoamento sobre a superfície do solo (escoamento superficial direto), a infiltração e o escoamento subterrâneo (fluxo subterrâneo).

A Figura 1 apresenta um desenho esquemático dos pontos mais importantes do ciclo hidrológico.

Figura 1

Representação do ciclo hidrológico a nível global.

Nota. Fonte: Tucci (2004).

A precipitação é a componente do ciclo hidrológico que impulsiona as demais, e sua principal forma de ocorrência é a de chuva, pois a precipitação também pode ocorrer na forma de neve, por exemplo. A chuva, por sua vez, possui algumas grandezas envolvidas, como a intensidade – quantos milímetros (mm) ocorreu em dado intervalo de tempo, a duração – tempo de duração da chuva, e a frequência – de quanto em quanto tempo essa mesma chuva ocorre no local de interesse.

Para compreender os processos do ciclo hidrológico em uma escala em que seja possível mensurar as entradas e saídas, a Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 instituiu a bacia hidrográfica como unidade de gestão territorial. A bacia hidrográfica é a área de captação natural dos fluxos de água originados a partir da chuva, que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, denominado seção de controle ou exutório (Collischonn e Dornelles, 2013). Logo, o ciclo hidrológico em escala de bacia hidrográfica pode ser compreendido como um sistema hidrológico (Figura 2) com uma entrada (precipitação) e algumas saídas principais (o escoamento total e a evapotranspiração). Basicamente, um sistema hidrológico é definido como um volume, cercado

por um limite, que recebe água de diferentes entradas, os opera internamente e as produz como saídas (Chow et al., 1988).

Figura 2

Representação da bacia hidrográfica como um sistema hidrológico.

Nota. Fonte: Vetorizado e adaptado de Chow et al. (1988).

A Equação 1 retrata um equacionamento simples de balanço hídrico considerando as principais variáveis do ciclo hidrológico que também são retratadas no sistema apresentado na Figura 2.

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = P - E - Q \quad (\text{Eq. 1})$$

em que ΔV é a variação do volume armazenado na bacia, em que se encontra de forma intrínseca na parcela de água que é infiltrada no solo, Δt é o intervalo de tempo considerado, P é a precipitação (principal entrada), E é a evapotranspiração e Q é o escoamento (*runoff* – parcela da chuva que efetivamente escoar superficialmente na bacia).

A bacia hidrográfica é a ferramenta utilizada para estudar e aplicar a gestão de recursos hídricos mais eficiente e voltada para a área de interesse, considerando particularidades inerentes, tais como tipo de solo e uso do solo que podem influenciar na infiltração e no escoamento (exemplo: bacias urbanizadas possuem alto índice de escoamento e baixo índice de infiltração), o regime e sazonalidade de chuvas, a cobertura de vegetação, que pode influenciar na interceptação e na evapotranspiração etc.

Dentre os processos hidrológicos citados anteriormente e que compõem os estudos em bacias hidrográficas, alguns são mais fáceis de serem mensurados diretamente, *i.e.* precipitação, escoamento superficial direto, outros mais difíceis por possuírem particularidades nos equipamentos, *i.e.* infiltração, interceptação e evapotranspiração e outros são comumente mensurados indiretamente, *i.e.* escoamento subterrâneo. No entanto, mesmo que alguns processos do ciclo hidrológico possam ser mensurados diretamente, alguns tendem a apresentar dificuldades e serem onerosos financeiramente, *e.g.* custo dos equipamentos necessários para o monitoramento da variável de interesse. A interceptação, por exemplo, que é o processo que corresponde a retenção de parte da precipitação acima da superfície do solo, podendo ocorrer através da presença de vegetação, é mensurada utilizando equipamentos que captam a água interceptada pela vegetação. Nesse sentido, sua manutenção é custosa para órgãos públicos responsáveis por monitoramentos, pois esses equipamentos são alocados entre as copas das árvores. Logo, a interceptação é bastante estudada à nível de Universidades em projetos de pesquisa, onde são propostos modelos matemáticos capazes de representar sua parcela no ciclo hidrológico a partir de outras variáveis explicativas, *e.g.* índice de área foliar.

As variáveis que possuem maior incidência de monitoramento por parte órgãos federais, *i.e.* Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) são a chuva e a cota/vazão, esta última sendo considerada como o volume que passa por um determinado intervalo de tempo no ponto de controle da bacia hidrográfica, *i.e.* seção de controle ou exutório, o que é diferente de escoamento superficial direto, que é a parcela da chuva que efetivamente gerou um escoamento na bacia hidrográfica (precipitação efetiva), sem considerar a parcela que infiltra. Logo, a vazão é correspondente à parcela da chuva que se transformou em escoamento, e também às parcelas subterrâneas que contribuem para a vazão em cursos d'água.

Frente ao exposto, p \hat{o} de-se compreender os processos presentes no ciclo hidrol \acute{o} gico considerando bacias hidrogr \acute{a} ficas. O pr \acute{o} ximo passo \acute{e} analisar a intera \acute{c} o entre esses processos de forma matem \acute{a} tica.

3.2.2 S \acute{E} RIES HIDROL \acute{O} GICAS

As vari \acute{a} veis hidrol \acute{o} gicas, *e.g.* cotas fluviais e vaz \acute{o} (fluviometria), pluviom \acute{e} tricas e meteorol \acute{o} gicas, *e.g.* temperatura, umidade, s \acute{o} o registradas no tempo, de forma cont \acute{i} nuas, e s \acute{o} o classificadas como s \acute{e} ries hidrol \acute{o} gicas. A unidade do tempo a ser utilizada depende do prop \acute{o} sito de monitoramento da vari \acute{a} vel de interesse, mas comumente s \acute{o} o utilizados os passos de tempo di \acute{a} rio e sub-di \acute{a} rios (hor \acute{a} rio ou de 15 em 15min, por exemplo). A Figura 3 ilustra um exemplo de duas s \acute{e} ries temporais, a chuva, indicada pela terminologia hietograma, e a vaz \acute{o} , indicada pelo hidrograma.

Figura 3

Exemplo das s \acute{e} ries hidrol \acute{o} gicas de chuva e vaz \acute{o} no tempo.

Nota. Fonte: Autora.

O monitoramento se d \acute{a} , comumente, por meio de sensores em equipamentos como os pluvi \hat{o} metros, que registram a altura pluviom \acute{e} trica dentro de um tempo determinado, e sensores de n \acute{i} vel que registram a cota do curso d \acute{a} gua. A vaz \acute{o} , por sua vez, \acute{e} obtida a partir de campanhas *in*

situ utilizando molinete hidrométrico, o qual mede a velocidade do rio e, por meio de equações específicas, é possível calcular a velocidade em uma seção de área e obter a vazão (em m^3/s , geralmente).

A partir do monitoramento de cota e vazão, pode-se construir a curva-chave, que é uma equação que relaciona a cota com a vazão, haja vista que as campanhas hidrométricas *in situ* são realizadas esporadicamente ou quando necessário. No entanto, a curva-chave (Figura 4) deve ser “alimentada” com dados de vazão o mais frequente possível e em eventos de cheia, principalmente, para que a equação matemática, geralmente potencial, consiga capturar o comportamento das vazões para um intervalo aceitável de cotas.

Figura 4

Exemplo de curva-chave com a relação cota (H) e vazão (Q).

Nota. Fonte: Sefione (2002).

3.2.3 MODELAGEM HIDROLÓGICA

O conhecimento do comportamento de rios é de grande importância, devido a ocorrência de eventos de secas e cheias. Tais eventos são assim tratados por ocasionarem, dentre outros aspectos, inúmeros impactos econômicos, sociais e ambientais (Freitas e Freitas, 2020). Para isso,

podem ser utilizados modelos matemáticos que sejam capazes de analisar a relação de variáveis do ciclo hidrológico com as vazões dos rios, explicando eventos de secas e cheias, por exemplo.

O modelo hidrológico é uma ferramenta utilizada para representar os processos que ocorrem na bacia hidrográfica e prever as consequências das diferentes ocorrências em relação aos valores observados (Tucci, 1998). Esses modelos embasam a relação matemática dos processos do ciclo hidrológico em bacias hidrográficas e são amplamente utilizados, de acordo com Beskow et al. (2011), para quantificar o impacto de diferentes cenários de uso da terra e mudanças climáticas nos recursos hídricos em bacias hidrográficas. Além disso, os modelos hidrológicos podem ser ferramentas valiosas para realizar previsões de inundação e gestão de recursos hídricos, bem como fornecer critérios de projeto para estruturas hidráulicas.

De maneira geral, de acordo com Rennó e Soares (2007), um modelo é um sistema de equações e procedimentos composto por variáveis e parâmetros, assim sendo os parâmetros mantêm seu valor inalterado durante todo o processo estudado. Logo, ainda segundo os autores, um parâmetro possui o mesmo valor para todos os intervalos de tempo, o que não significa que ele não possa variar espacialmente, no entanto as variáveis podem mudar ao longo do tempo que o modelo estiver sendo executado.

A transformação chuva-vazão é um processo que explica a relação dos dois componentes do ciclo hidrológico, o de entrada, a chuva e o principal componente de saída, a vazão. Principal, pois é o componente de maior usabilidade para estudos envolvendo os recursos hídricos, como cheias, impacto da urbanização etc. Para tal, podem ser utilizadas outras variáveis que auxiliem a explicar essa relação, como por exemplo, infiltração de água no solo e a evapotranspiração que se caracterizam como perdas do sistema analisado. Considerando a bacia hidrográfica como um sistema parametrizado em função, basicamente, dos solos, vegetação, clima e relevo, pode-se entender a simulação chuva-vazão como a aplicação de um modelo matemático para a representação dos principais componentes do ciclo hidrológico desde a ocorrência da precipitação até a resposta da bacia em termos de vazões (Caldeira et al., 2018).

Os modelos hidrológicos podem ser classificados sob diferentes critérios e necessidade de informações, a saber (Rennó e Soares, 2007):

- Tipo de variáveis utilizadas na modelagem (estocásticos ou determinísticos): modelos estocásticos são ditos quando pelo menos uma das variáveis envolvidas têm comportamento

aleatório; caso os conceitos de probabilidade não sejam considerados durante elaboração de um modelo, este será denominado determinístico⁴;

- Tipo de relações entre essas variáveis (empíricos ou conceituais): os modelos empíricos utilizam relações baseadas em observações, enquanto os modelos conceituais procuram descrever todos os processos que envolvem determinado fenômeno estudado;
- A forma de representação dos dados (discretos ou contínuos): de acordo com Caldeira et al. (2018), os modelos discretos são baseados em eventos ou períodos isolados da série histórica, ao passo que modelos contínuos contemplam longos períodos e captam o comportamento hidrológico;
- A existência ou não de relações espaciais (concentrado ou distribuídos): em modelos concentrados, considera-se que todas as variáveis de entrada e saída são representativas de toda área estudada, enquanto em modelos distribuídos consideram a variabilidade espacial encontrada nas diversas variáveis do modelo.

As principais etapas que compõem a modelagem hidrológica, são (Figura 5): i) configuração do banco de dados: contempla a obtenção e manipulação necessárias às variáveis de entrada do modelo, *i.e.* chuva, vazão, evapotranspiração, além da definição do passo de tempo do modelo a adequação das variáveis; ii) representação da bacia: etapa que contempla a abordagem matemática do modelo considerando a chuva como variável de entrada principal, mas podendo haver outras variáveis que explicam o comportamento hidrológico da bacia, essa etapa também contempla a discretização do modelo, *i.e.* concentrado, distribuído ou semi-distribuído; iii) técnicas de otimização: algoritmo para calibrar o modelo na bacia de interesse, ou seja, técnica utilizada para modificar parâmetros iniciais (de contorno) que aproximem os dados de vazão simulados aos dados observados, pode envolver algoritmos simples de busca local até algoritmos mais robustos de busca global, *i.e.* algoritmos genéticos; e iv) análise dos resultados: análises tabulares e gráficas dos resultados alcançados na calibração do modelo na bacia de interesse.

⁴ Uma variável de entrada pode ser aleatória, mas o modelo ainda assim é determinístico quando cada valor de entrada produz um único valor de saída (Rennó e Soares, 2007).

Figura 5

Representação esquemática das etapas que compõem a modelagem hidrológica.

Nota. Fonte: Vargas (2021).

Em suma, os modelos hidrológicos representam matematicamente a resposta de uma bacia hidrográfica a eventos de cheia. A Figura 6 ilustra um exemplo de evento de cheia que, comumente, é separado manualmente da série histórica de chuva e vazão. Cabe destacar que o evento de cheia é caracterizado pelo escoamento superficial direto em decorrência da precipitação, o *runoff*.

Figura 6

Exemplo de evento de cheia.

Nota. Fonte: Autora.

A Figura 6 demonstra a resposta a um evento de chuva (hietograma⁵) considerando a vazão total (todo o hidrograma⁶ apresentado), bem como as vazões referentes aos componentes do ciclo hidrológico de escoamento subsuperficial e subterrâneo (de base). O modelo hidrológico pode ser capaz de representar tanto a vazão total, quanto o escoamento superficial direto, a depender de uma de suas tipologias.

Após a estruturação e entendimento da classificação do modelo hidrológico, há três etapas que devem ser avaliadas para verificar a confiabilidade de suas respostas: a análise de sensibilidade, a calibração e a validação do modelo (Vargas, 2021):

⁵ Hietograma: representação gráfica da chuva ao longo do tempo, podendo ser em intensidade (mm/h) ou altura pluviométrica (mm).

⁶ Hidrograma: representação gráfica do comportamento das vazões derivado de um evento de chuva (m^3/s).

- Análise de sensibilidade: influência de diferentes parâmetros na resposta da variável de interesse, *e.g.* vazão, de modo que quanto maior a diferença na resposta quando modificados, mais sensível são os parâmetros (Beskow et al., 2011);
- Calibração: ajuste de um conjunto de parâmetros cujos valores são desconhecidos ou indiretamente mensuráveis, indicados pela análise de sensibilidade (Caldeira et al., 2018);
- Validação: é o processo de simulação para outro conjunto de dados utilizando os valores dos parâmetros obtidos na calibração, de forma a conferir a adequabilidade dos parâmetros calibrados (Caldeira et al., 2018).

Visando exemplificar os conceitos apresentados, a Figura 7 retrata um exemplo de uma das possíveis aplicações de modelos hidrológicos, onde se observa a utilização de um modelo treinado em uma bacia hidrográfica com monitoramento na seção de controle e replicado em uma sub-bacia sem monitoramento de vazão, cujas características, se analisadas previamente, apresentam condições edafoclimáticas⁷ semelhantes.

Figura 7

Exemplo de aplicação do modelo hidrológico.

Nota. Fonte: Autora.

⁷ Condições edafoclimáticas semelhantes: características de clima, temperatura, chuva, umidade do ar, tipo e uso do solo semelhantes.

Nessa tangente, entende-se a importância de modelos hidrológicos, onde suas aplicações são inúmeras e de grande relevância para a gestão de recursos hídricos, desde propósitos de cunho hidrológico (*e.g.* monitoramento, previsão de inundações em tempo real, estimativa de frequência de vazões de cheia e secas), hidráulico (*e.g.* dimensionamento de pontes, vertedouros, barragens e reservatórios), geomorfológico (avaliação de diferentes usos do solo) e climático (*e.g.* avaliação do impacto de mudanças climáticas).

Logo, testar diferentes modelos matemáticos que sejam capazes de “aprender” o comportamento da vazão em consequência da chuva no tempo acumulado faz parte da gestão de recursos hídricos. O ponto é entender qual modelo, dentre um universo, representa melhor a bacia de interesse. Géron (2021) explica que existe um teorema chamado *Teorema Não Existe Almoço Grátis*, que diz que se não houver suposições a respeito dos dados para escolha de um modelo, não há motivo para preferir um em detrimento de outro. Ou seja, para alguns conjuntos de dados, o melhor modelo pode ser um modelo linear, enquanto para outros uma rede neural. O autor ainda indica que a única maneira de verificar qual modelo seria melhor, é avaliar todos, o que seria impossível e por isso existem as suposições sobre os dados.

Nesse sentido, cabe testar redes neurais para a transformação chuva-vazão frente às suposições já apresentadas, *i.e.* não linearidade, variáveis intrínsecas ao processo que são difíceis de serem obtidas ou mensuradas, dependência temporal, etc. A complexidade das redes neurais pode explicar a complexidade do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas, principalmente em função do tempo, pois conforme destacado anteriormente, a vazão que está ocorrendo no tempo atual depende da chuva que ocorreu nos passos de tempo anteriores e que contribuem para a resposta da vazão no tempo.

3.2.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O termo Inteligência Artificial (IA) constitui vários procedimentos computacionais cujas funções realizadas, caso um ser humano as executasse seriam consideradas inteligentes (Lima et al., 2021). Um sistema de IA deve ser capaz de fazer três coisas: armazenar conhecimento, aplicar o conhecimento armazenado para resolver problemas e adquirir novo conhecimento através da experiência (Haykin e Engel, 2000).

A área de IA é atualmente bastante utilizada em vários campos de aplicações, auxiliando a capacidade humana em projetos e desenvolvimento de novos sistemas e produtos e, ainda,

substituindo muitas atividades repetitivas e enfadonhas de operadores humanos em diversas funções preditivas (Lima et al., 2021). Isso só se tornou possível graças ao desenvolvimento de sistemas especialistas, da Lógica Fuzzy, das RNAs, dos Algoritmos Evolucionários, dentre outros (Lima et al., 2021).

3.2.5 APRENDIZADO DE MÁQUINA

O aprendizado de máquina é uma abordagem empírica eficaz para regressão e/ou classificação (supervisionada ou não supervisionada) de sistemas não lineares (Larry et al., 2016), e é classificado como uma técnica de IA. Larry et al. (2016) explicam ainda que a tipologia de algoritmos de aprendizado de máquina abrange são redes neurais artificiais, máquinas de vetores de suporte, mapas auto-organizáveis, árvores de decisão, métodos de conjunto, como florestas aleatórias, raciocínio baseado em casos, neuro-difuso, algoritmo genético, *splines* de regressão adaptativa multivariada, dentre outros.

O objetivo do aprendizado de máquina supervisionado é construir um modelo que faça previsões com base em evidências na presença de incertezas. Quando exposto a mais observações, o algoritmo tende a melhorar seu desempenho preditivo. Em suma, algoritmos de aprendizado de máquina têm como objetivo descobrir o relacionamento entre as variáveis de um sistema (entrada/saída) a partir de dados amostrados (Lima et al., 2014), principalmente quando esse relacionamento não é completamente compreendido.

De acordo com Goldschmidt (2009), há determinados paradigmas de aprendizado no que diz respeito à forma com que o espaço de busca deve ser percorrido pelo modelo. Estes paradigmas podem ser utilizados como suporte para predição ou descrição do conjunto de dados a ser utilizado para compor um modelo via aprendizado de máquina. Os principais paradigmas e suas definições são (Goldschmidt, 2009):

- Simbólico: compreende a construção da representação de conceitos a partir da análise de exemplos, onde o modelo pode ser representado por meio de expressões lógicas, árvores, regras, redes semânticas, dentre outras;
- Estatístico: são utilizados para encontrar boas aproximações do modelo de conhecimento que esteja sendo induzido;

- Baseado em exemplos: envolve a busca de casos existentes similares ao novo exemplo a ser analisado para deduzir a saída do sistema;
- Conexionista: utiliza modelos matemáticos simplificados inspirados no modelo biológico do sistema nervoso;
- Evolucionário: baseia-se nos modelos biológicos da evolução natural e da reprodução genética para evoluir soluções que competem entre si a fim de abstrair um modelo que solucione o problema em questão.

O desafio principal dos algoritmos de aprendizagem é maximizar a capacidade de generalização (Lima et al., 2014). E para conseguir obter uma boa generalização, podem ser utilizadas diferentes abordagens de acordo com o problema a ser resolvido: aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado não supervisionado.

No entanto, não são todos os problemas que podem ser resolvidos com algoritmos de aprendizado de máquina e dados que se baseiam no tempo são exemplos dessas limitações. O aprendizado profundo é a técnica de IA comumente utilizada para a modelagem de séries temporais e outras abordagens mais complexas.

3.2.6 APRENDIZADO PROFUNDO

Bochi et al. (2020) explicam que no aprendizado de máquina tradicional, alguns problemas requerem pré-tratamento dos dados que, por sua vez, exigem conhecimento prévio, ao passo que o aprendizado profundo é uma área do aprendizado de máquina caracterizada pela extração de representações complexas a partir de representações mais simples. Ainda segundo os autores, as soluções mais simples são organizadas em uma hierarquia cujos diferentes níveis se complementam para a composição de informações complexas.

O aprendizado profundo engloba estruturas diversas que oferecem múltiplas camadas de processamento, porém as RNAs concentram a maior parte dos esforços de pesquisa e dos algoritmos utilizados (Bochi et al., 2020). De maneira geral, pode-se definir uma RNA como um sistema constituído por elementos de processamento interconectados, chamados de neurônios os quais estão dispostos em camadas (uma camada de entrada, uma ou várias intermediárias e uma de saída) e são responsáveis pela não-linearidade da rede, através do processamento interno de certas funções matemáticas (Galvão et al., 1999). E é justamente a captura da não-linearidade que torna

o aprendizado profundo aplicável a muitos problemas que envolvem uma alta complexidade em formulações matemáticas e relações entre variáveis dependentes e independentes.

Freitas e Freitas (2020) explicam que as RNAs possuem a capacidade de aprender por exemplos e fazer interpolações e extrapolações do que aprenderam, logo no aprendizado conexionista (por redes neurais), não se procura obter regras como na abordagem simbólica da IA, mas determinar a intensidade das conexões entre os neurônios.

McCulloch e Pitts (1943) propuseram um modelo matemático que representa o comportamento de um neurônio biológico (Figura 8). De acordo com Lima et al. (2014), neste modelo cada informação de entrada é multiplicada por um número ou um peso, sendo devidamente totalizadas (somadas) em um nó ou ponto de soma; caso a informação resultante exceda certo limiar (*threshold*) definido por uma função chamada de ativação, é gerada uma resposta na saída do modelo.

Figura 8

Modelo matemático básico de um neurônio.

Nota. Fonte: Lima et al. (2014).

Em que:

X_1, X_2, \dots, X_p são as informações de entrada.

W_1, W_2, \dots, W_p são os pesos aplicados na entrada.

Σ é um nó ou ponto de soma, tendo como saída uma informação “a” (função líquida); $f(a)$ é a função de ativação que, no caso do neurônio de McCulloch-Pitts é uma função de limiar.

Y é a saída do modelo.

O modelo mais simples de uma RNA, no qual várias unidades de processamento estão conectadas unicamente a uma unidade de saída através dos pesos sinápticos é conhecido como *Perceptron*, de Frank Rosenblatt – 1960 (Galvão et al., 1999).

De acordo com Galvão et al. (1999), dentre as regras de aprendizado, o algoritmo do *Perceptron* sugerido por Widrow e Hoff, é um dos mais simples e está representado na Figura 9. Ainda de acordo com os autores, nesta técnica de treinamento, deve-se indicar os dados de entrada e as respostas desejadas, de tal forma que o processamento ocorre atribuindo-se aos pesos valores aleatórios e, com eles, calcula-se a resposta da rede, comparando os valores calculados com os desejados. Logo, caso o erro não seja aceitável, os pesos são ajustados proporcionalmente ao erro.

Figura 9

Modelo do Perceptron sugerido por Widrow e Hoff.

Nota. Fonte: Galvão et al. (1999).

Tendo como base as Figuras 8 e 9, pode-se entender quais as possibilidades de resultados de uma rede neural, ou seja, simplesmente são tomadores de decisão com base matemática. Os *Perceptrons* podem ser usados para calcular as funções lógicas elementares tais como AND, OR e NAND (DSA, 2022). Partindo do pressuposto de lógica, raramente os *Perceptrons* vão atender problemas muito complexos, para isso pode-se construir algoritmos que utilizam *Perceptrons* em suas formulações para ajustar os pesos e o *bias* de uma RNA.

As redes neurais são compostas por uma determinada quantidade de entradas e unidades de processamento, as quais são ligadas através de pesos sinápticos, essas entradas são propagadas através da topologia da RNA, sendo transformadas pelos pesos sinápticos e pela função de ativação dos neurônios (Fleck et al, 2020). Boa parte do trabalho de uma rede neural vai girar em torno das operações algébricas entre o vetor de entrada e o vetor de pesos (DSA, 2022).

Enquanto isso, o papel da função de ativação é determinar a forma e a intensidade de alteração dos valores transmitidos de um neurônio a outro (Lima et al., 2014), ou seja, é a transformação não linear que fazemos ao longo do sinal de entrada, onde a saída transformada é então enviada para a próxima camada de neurônios como entrada (DSA, 2022). Logo, é a função de ativação que embute o termo de não-linearidade às redes neurais, quando não existe uma função de ativação, os pesos e o *bias* fazem apenas uma transformação linear.

Dentre as principais funções de ativação, pode-se elencar de acordo com Fleck et al. (2016), Reis (2016) e Ceccon (2020):

- Função linear: é a função de ativação mais básica porque não altera a saída de um neurônio; geralmente é utilizada nas camadas de saída em redes neurais de regressão;
- Função limiar (*threshold*): restringe a saída da RNA em valores binários [0,1]; a saída do neurônio assume valor 0 quando seu resultado for negativo, e 1 caso contrário;
- Função *sigmoid*: definida como uma função crescente com balanceamento adequado entre o comportamento linear e não linear e assume um intervalo de variação entre 0 e 1; comumente utilizada por redes neurais com propagação positiva (*Feedforward*) que precisam ter como saída apenas números positivos, em redes neurais multicamadas;
- Função tangente hiperbólica (*tanh*): pelo fato da função logística apresentar valores de ativação apenas no intervalo (0, 1), em muitos casos ela é substituída pela função tangente hiperbólica, que preserva a forma sigmoideal da função logística, mas assume valores positivos e negativos;
- Função *softmax*: usada em redes neurais de classificação; força a saída de uma rede neural a representar a probabilidade de os dados serem de uma das classes definidas. Sem ela as saídas dos neurônios são simplesmente valores numéricos onde o maior indica a classe vencedora.

- Função ReLU (*Rectified Linear Unit*): produz resultados no intervalo $[0, \infty[$; retorna 0 para todos os valores negativos, e o próprio valor para valores positivos, entretanto não é centrada em zero. Como seu resultado é zero para valores negativos, ela tende a “apagar” alguns neurônios durante um passo *forward*, o que aumenta a velocidade do treinamento, mas por outro pode fazer com que esses neurônios “morram” e não aprendam nada se eles só receberem valores negativos. Além disso, ela pode produzir ativações “explodidas”, já que não possui um limite positivo;
- Função Leaky ReLU: modificação da função ReLU, que ao invés de zerar os valores negativos, aplica a eles um fator de divisão (ajustado), tornando-os ao invés muito pequenos (próximos de zero). *Leaky* significa “vazando”, que é a ideia por trás dessa função, logo esse comportamento tende a resolver alguns dos problemas da função ReLU relacionados aos valores zerados.

A Figura 10 ilustra o comportamento gráfico das funções supracitadas.

Figura 10

Comportamento gráfico das principais funções de ativação.

Nota. Fonte: Ceccon, (2020).

Em RNAs os parâmetros principais a serem estimados são os pesos e, assim, quanto mais camadas e número de neurônios nas camadas ocultas houver, mais complexo será o modelo, ao passo que quanto menor a quantidade de dados, mais simples deve ser o modelo (Lima et al., 2014). Além disso, para se obter uma boa generalização com RNAs, deve-se fornecer para a rede a maior quantidade possível de informação a respeito do problema a ser solucionado (Freitas e Freitas, 2020).

O treinamento da rede consiste no ajustamento dos pesos, no entanto um dos aspectos fundamentais a ser analisado quando do treinamento de uma RNA é a ocorrência de *overfitting* – sobreajuste dos parâmetros (Galvão et al. 1999). Logo, quando da ocorrência de *overfitting*, a RNA perde a capacidade de generalização do problema a ser resolvido em dados que não tenham sido utilizados para o treinamento. Generalização significa que o modelo não deve aprender os detalhes dos dados de treino, mas sim a relação matemática geral nos dados, e uma maneira de generalizar além do treinamento é colocar penalidades no tamanho dos pesos no modelo, o que é chamado de regularização (DSA, 2022).

Para ajustar os dados obtidos pela rede aos dados observados, utiliza-se funções de custo, representando o erro do modelo em relação aos dados reais. De uma forma geral, a escolha da função de custo depende se o problema é de regressão ou de classificação, da natureza estatística dos dados, e da forma como o resultado é expresso (Ceccon, 2019). A Tabela 2 indica as principais funções de custo utilizadas na regressão (objeto de estudo deste trabalho), seus objetivos, *i.e.* valor mais próximo de zero, minimização ou maximização, de acordo com Ceccon (2019) e Guilhon e Rocha (2007).

Tabela 2*Estatísticas de desempenho utilizadas.*

Função de Perda	Contexto	Intervalo	Objetivo
MSE (<i>Mean Squared Error</i>)	Quando a relação dos dados é linear. O custo em um problema onde outliers são esperados pode seja penalizado excessivamente por causa do quadrado] $-\infty, +\infty$ [0
MAE (<i>Mean Absolute Error</i>)	Não penaliza de forma desigual os pontos mais distantes daqueles preditos pelo modelo		
MAPE (<i>Mean Absolute Percentage Error</i>)	Interessante quando os valores reais estão ao redor de zero e a presença de outliers é indesejada		
RMSE (<i>Root Mean-Square Error</i>)	Penaliza mais os erros maiores		
MSLE (<i>Mean Squared Logarithmic Error</i>)	Penaliza mais os erros maiores, mas menos que o RMSE		
NS (coeficiente de Nash–Sutcliffe)	Métrica bastante utilizada no campo da hidrologia. Permite analisar o comportamento do hidrograma ao longo do tempo.] $-\infty, 1$)	1

Nota. Fonte: Ceccon (2019) e Guilhon e Rocha (2007).

Nielsen (2021) explica que todos os modelos possuem suposições, assim como redes neurais que têm suposições integradas, tanto na arquitetura quanto nas metodologias de treinamento. E ainda, até mesmo o fato de que redes neurais funcionam melhor com entrada escalonadas sugere que há fortes suposições no modelo.

Existem diversas arquiteturas de RNAs que tendem a representar problemas das mais diversas origens e complexidades. Em geral, pode-se identificar três classes de arquiteturas de rede fundamentalmente diferentes: redes alimentadas adiante com camada única, redes alimentadas diretamente com múltiplas camadas e redes recorrentes (Fleck et al, 2020). Dentre essas três categorias, pode-se citar algumas arquiteturas mais usuais, de acordo com DSA (2022):

- Redes *Multilayer Perceptron* (MLP): sendo o *Perceptron* um algoritmo simples destinado a realizar a classificação binária, ou seja, um classificador linear, é um algoritmo que classifica a entrada separando duas categorias com uma linha reta. Deste modo, um MLP é uma RNA composta por mais de um *Perceptron*, sendo compostos por uma camada de entrada para receber o sinal, uma camada de saída que toma uma decisão ou previsão sobre a entrada, e entre esses dois, um número arbitrário de camadas ocultas que são o verdadeiro mecanismo computacional do MLP.
- Redes Neurais Convolucionais (ConvNets ou CNNs): são RNAs profundas que podem ser usadas para classificar imagens, agrupá-las por similaridade (busca de fotos) e realizar reconhecimento de objetos dentro de cenas;
- Redes Neurais Recorrentes: conjunto de algoritmos de RNAs especialmente úteis para o processamento de dados sequenciais, como som, dados de séries temporais ou linguagem natural. Em suma, as redes recorrentes diferem das redes *feed forward* porque incluem um loop de *feedback*, pelo qual a saída do passo $n-1$ é alimentada de volta à rede para afetar o resultado do passo n , e assim por diante para cada etapa subsequente.
- *Long Short-Term Memory* (LSTM): variação da rede recorrente com as chamadas unidades de *Long Short-Term Memory*, como uma solução para o problema do *vanishing gradient*, problema comum em redes neurais recorrentes.

O objeto de interesse deste estudo são as redes com arquitetura LSTM, que são comumente utilizadas para problemas de séries temporais.

3.2.7 ARQUITETURA LSTM

As redes LSTM são uma melhoria de Redes Recorrentes, sendo que estas, de acordo com Lima et al. (2014), possuem aspectos que as tornam adequadas para aplicações em tempo real: têm camadas escondidas, e possuem dinâmicas arbitrárias.

As LSTMs foram introduzidas por Hochreiter e Schmidhuber (1997), e sua motivação foi em oferecer um desempenho melhor por resolver o problema de desaparecimento de gradiente que redes neurais recorrentes naturalmente sofrem quando lidam com grandes sequências de dados (Nelson, 2017). As LSTM possuem uma alta complexidade explicativa associada, por isso, nesta

seção, optou-se por utilizar explicações de artigos e *sites* em que os autores detalham de forma mais didática o passo-a-passo de uma célula LSTM.

Cai, Feng e Wang (2023) explicam que a rede LSTM detecta o estado da célula através de três *gates*: *input gate*, *output gate* e *forget gate*. O *forget gate* que pode determinar se o estado da célula da unidade de ciclo anterior h_{t-1} deve ser descartado, logo o valor h_t de saída não apenas determina a saída da célula anterior, mas também determina o estado da célula anterior.

De acordo com Victor (2019), o primeiro passo é decidir qual informação vai sair do estado celular (função *sigmoid* – no *forget gate*) e depois qual deve ficar, o que é dividido em duas partes: decidir quais valores devem ser atualizados (função *sigmoid* – no *input gate*) e criar um vetor de novos valores candidatos que podem ser adicionados ao estado (função *tanh*). Em seguida, ainda segundo o autor, são combinados estes dois para criar uma atualização para um novo estado celular, e finalmente, é decidido o estado final (função *sigmoid* - *output gate* seguida de uma função *tanh*).

DSA (2022) apresenta uma explicação detalhada sobre os *gates*, a saber:

- *Forget Gate*: as informações que não são mais úteis no estado da célula são removidas. Duas entradas: x_t (entrada no momento específico) e h_{t-1} (saída de célula anterior) são alimentadas ao *gate* e multiplicadas por matrizes de peso, seguidas pela adição do *bias*. O resultante é passado por uma função de ativação que fornece uma saída binária. Se para um determinado estado de célula a saída for 0, a informação é esquecida e para a saída 1, a informação é retida para uso futuro;
- *Input Gate*: adição de informações úteis ao estado da célula. Primeiro, a informação é regulada usando a função *sigmoide* que filtra os valores a serem lembrados de forma similar ao *forget gate* usando as entradas h_{t-1} e x_t . Então, um vetor é criado usando a função *tanh* que dá saída de -1 a +1, que contém todos os valores possíveis de h_{t-1} e x_t . Os valores do vetor e os valores regulados são multiplicados para obter as informações úteis;
- *Output Gate*: computa a tarefa de extrair informações úteis do estado da célula atual para ser apresentada como uma saída. Primeiro, um vetor é gerado aplicando a função *tanh* na célula. Então, a informação é regulada usando a função *sigmoide* que filtra os valores a serem lembrados usando as entradas h_{t-1} e x_t . Os valores do vetor e os valores regulados são multiplicados para serem enviados como uma saída e entrada para a próxima célula.

Por fim, as Figuras 11 e 12 representam o fluxograma das explicações resumidas do funcionamento de uma LSTM e o diagrama do funcionamento de uma LSTM no tempo.

Figura 11

Diagrama do passo-a-passo do funcionamento de uma célula LSTM.

Nota. Fonte: Adaptado do texto e imagens de Olah (2015).

Figura 12

Diagrama de uma rede LSTM no tempo.

Nota. Fonte: Olah (2015).

3.2.8 SÉRIES TEMPORAIS

Para entender melhor o comportamento das séries temporais na modelagem, se faz necessário conduzir análises específicas, que diferem de outras bases de dados que independem do tempo. As séries de chuva e vazão, objetivos de interesse deste trabalho, são séries temporais pois dependem do tempo para ocorrerem. Dentre as características que podem ser analisadas em uma série temporal, de acordo com Nielsen (2021) e Silva (2024), destaca-se:

- Estacionariedade: propriedades estatísticas ao longo do tempo, sobretudo a média e a variância. Uma série pode se tornar estacionária com transformação logarítmica, por exemplo;
- Tendência: existe quando há um termo que mede a inclinação da série, ou seja, se está crescendo ou decrescendo. É possível verificar em que ponto ocorre a mudança;
- Sazonalidade: padrão que ocorre quando a série é afetada por efeitos sazonais como a hora e o dia, por exemplo. A sazonalidade de uma série é sempre fixa e seu período de ocorrência é conhecido. No entanto, é possível remover a sazonalidade, sendo esta remoção a diferença do valor em um intervalo de tempo e o valor do intervalo de tempo anterior;
- Ciclo: ocorre quando a série exibe subidas e descidas que não são fixas a uma frequência;

- Resíduo (flutuações): são incontrolláveis, imprevisíveis e erráticas, surgindo de fatores como desastres ambientais, decisões políticas e guerras, por exemplo. As flutuações são um processo estocástico fundamental, presente em todas as séries temporais.

Uma forma de identificar a sazonalidade é pela função de autocorrelação que deve apresentar valores altos em *lags* sazonais (Galvão et al., 1999). Sendo assim, de acordo com Galvão et al. (1999), a autocorrelação é a função que representa uma medida de dependência linear entre o valor da variável aleatória no tempo t e o seu valor no tempo $t-k$ em que k é o *lag*.

No caso da chuva e da vazão, quando se trata de modelos hidrológicos, não podem possuir tendência. Quando dessa ocorrência, são escolhidos outros períodos para serem analisados nos modelos. No entanto, quando se trata de modelagem via redes neurais, segundo Nielsen (2021), a maioria dos obstáculos de pré-processamento de dados para ajustar suposições de um modelo desaparece quando se usa os modelos de aprendizado profundo, a saber: não exige que a série seja estacionária (não possua tendência), e desaparece a necessidade de avaliar parâmetros e sazonalidade como em modelos ARIMA⁸. No entanto, ainda segundo os autores, mesmo que a estacionariedade não seja uma exigência para o aprendizado profundo, o modelo pode não ajustar muito em séries com tendência, a menos que as arquiteturas sejam modificadas para ajustá-la.

Ademais, o aprendizado profundo é mais flexível do que o aprendizado de máquina, pois muitos algoritmos de aprendizado de máquina costumam ser bastante sensíveis em termos de dimensionalidade e entrada de dados para o seu funcionamento (Nielsen, 2021). Nesta tangente, é importante realizar transformações em séries temporais para serem utilizadas em aprendizado profundo, que servem, segundo Galvão et al. (1999) para estabilizar a variância e tornar o efeito sazonal aditivo, podendo haver transformações logarítmicas e por diferenciação. Essas transformações servem para normalizar os valores e diminuir a magnitude.

Séries temporais podem possuir *outliers* e quando da utilização de redes neurais, Géron (2021) explica que o modelo deve ignorar ao invés de tentar predizê-los, pois se o modelo fizer uma boa predição de *outliers*, isso pode indicar sobreajuste ou uma péssima seleção da função de perda.

⁸ ARIMA: modelo autorregressivo integrado da média móvel; toma como base que o passado prediz o futuro, pressupondo que um processo da série temporal no qual o valor em um ponto no tempo t é uma função dos valores da série em pontos anteriores no tempo (Nielsen, 2021).

4 METODOLOGIA

A metodologia consiste em uma premissa de modelo chuva-vazão para bacias hidrográficas a partir RNAs. Modelos hidrológicos são comumente utilizados para prever vazões seguindo determinadas entradas, desde a chuva até variáveis climáticas. Todavia, os modelos hidrológicos são ferramentas robustas e demandam o conhecimento prévio da região para condicionar os parâmetros do modelo, além de dados observados, o que nem sempre está disponível para determinadas regiões e bacias hidrográficas do Brasil, principalmente. Sendo assim, a ideia é explorar uma simplificação das premissas de um modelo hidrológico, cujos resultados de vazão do curso d'água da bacia de interesse derivem de poucas variáveis explicativas.

Mediante o exposto, conforme explorado nas seções anteriores, e considerando que o processo de transformação chuva-vazão é não linear, redes neurais podem ser utilizadas. Anand et al. (2020) indicam, para tal, Redes Neurais Recorrentes com estados de memória, como é o caso do modelo LSTM – uma variação de redes recorrentes – sendo adequado para variáveis hidrológicas que são dependentes no tempo.

4.1 REGIÃO DE ESTUDO

Para compor a avaliação foram utilizados dados de séries históricas de chuva, evapotranspiração, sazonalidade (meses) e vazão, sendo a sazonalidade a variável explicativa que leva em consideração, de forma intrínseca, o tempo.

Visando uma comparação com outros estudos da literatura que utilizaram modelos hidrológicos para a modelagem da transformação chuva-vazão e em decorrência dos últimos eventos de cheias, optou-se por utilizar cinco bacias hidrográficas localizadas no Rio Grande do Sul. As bacias analisadas foram: a bacia hidrográfica do arroio Pelotas (BH-Aroio Pelotas – área de drenagem de 370 km²), a bacia hidrográfica do rio Camaquã (BH-Rio Camaquã – área de drenagem de 15.571 km²), e a bacia hidrográfica do rio Piratini (BH-Rio Piratini – área de drenagem de 4.701 km²). As bacias hidrográficas do rio Taquari-Antas (BH-Rio Taquari-Antas – área de drenagem de aproximadamente 26.000 km²) e do rio Caí (BH-Rio Caí – área de drenagem de aproximadamente 5.000 km²) foram escolhidas pela região, mais ao Norte do estado, e também por terem sido bacias muito atingidas pelas chuvas ocorridas no mês de maio de 2024. A Figura 13 apresenta a disposição espacial das bacias de interesse.

Figura 13

Bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul consideradas no estudo.

Nota. Fonte: Repositório de dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para obtenção dos shapefiles.

A BH-Rio Camaquã está localizada na região central do estado, contemplando 28 municípios, e até 2010, a população inserida nos limites da bacia era de 365.000 habitantes, sendo caracterizada pelo uso rural com ênfase no desenvolvimento econômico e social advindo da agricultura, principalmente pelo cultivo do arroz irrigado (Vargas, 2021).

O rio Piratini é o principal afluente ao canal São Gonçalo, que segundo Caldeira (2019) é uma estratégica via navegável de 76 km de extensão e importante manancial para abastecimento público urbano que liga a Lagoa dos Patos a Lagoa Mirim. O canal normalmente possui escoamento no sentido Laguna Mirim para a Lagoa dos Patos, no entanto, pode inverter-se, o que geralmente ocorre em períodos de estiagem, quando esta for maior na bacia da Lagoa Mirim (Hartmann e Harkot, 1990). Depois do rio Piratini, o arroio Pelotas é o segundo maior afluente do São Gonçalo, de modo que as bacias BH-Arroio Pelotas e BH-Rio Piratini são estratégicas na afluência deste manancial para a região sul.

O rio Taquari-Antas deságua no Rio Jacuí, na cidade de Triunfo, sendo que a maior parte de seu curso, drena a região política do Vale do Taquari (Kreutz et al., 2023). Historicamente, a BH-Rio Taquari-Antas sofre com cheias, dentre as quais, de acordo com Kreutz et al. (2023) se destacam as dos anos de 1873, 1941, 1990, 2007, e mais recentemente, 2023 e 2024. O rio Caí também tem seu deságue no rio Jacuí e de acordo com Oliveira et al. (2010), em virtude da histórica ocupação ao longo do rio os municípios mais afetados por inundações na bacia são Montenegro e São Sebastião do Caí e estima-se que, em média, a área urbana deste último é atingida pelas águas a cada 1,5 anos.

A dinâmica hídrica da parte Nordeste do estado é um dos fatores que explicam as cheias ocorridas em maio de 2024, mas há outros fatores envolvidos, como condições climáticas, desenvolvimento urbano etc, os quais não serão tratados no entendimento dos resultados das bacias analisadas. No entanto, as modelagens conduzidas pleiteiam adicionar um estudo hidrológico vinculado a utilização de redes neurais para explicar o comportamento chuva-vazão de bacias de grande importância para o Rio Grande do Sul para que possa haver mais opções ferramentais como subsídio à gestão de recursos hídricos.

Em suma, as bacias analisadas possuem uma importância hídrica no contexto hidrodinâmico dos principais corpos hídricos do Rio Grande do Sul. Os rios Taquari-Antas e Caí deságuam no rio Jacuí, e este por sua vez, deságua no lago Guaíba, em Porto Alegre, cuja foz é na Lagoa dos Patos. Toda a onda de cheia recebida na Lagoa dos Patos deságua no oceano Atlântico, em Rio Grande, no Sudeste do estado. A Lagoa dos Patos também recebe o rio Camaquã, no Centro do estado, enquanto isso o Canal São Gonçalo (canal que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim), recebe as águas do arroio Pelotas e do Rio Piratini, no sul do estado.

4.2 DADOS HIDROLÓGICOS

Para compor a modelagem chuva-vazão foram utilizadas, como variáveis explicativas, os dados de chuva, evapotranspiração e sazonalidade, sendo esta última obtida a partir da data, enquanto a variável resposta foi vazão e o nível d'água, quando a vazão não estava disponível. A escolha das variáveis explicativas se deu por meio de análises de outros estudos da área e também alguns testes não exaustivos para verificar a resposta do modelo em considerar apenas a chuva ou a chuva em conjunto com a evapotranspiração e a sazonalidade, ou seja, não foi conduzida uma análise de sensibilidade minuciosa.

Os dados de chuva e vazão utilizados foram obtidos junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Rede Hidrometeorológica Nacional, enquanto os dados para o cálculo da evapotranspiração foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A evapotranspiração foi calculada de acordo com a equação de Hargreaves-Samani (Hargreaves e Samani, 1982) (Equação 1). A equação de Hargreaves-Samani necessita apenas dos dados de temperatura e dia Juliano⁹ como séries históricas de entrada e valores de latitude e altitude média para o cálculo da radiação extraterrestre.

$$ET_o = 0,0023 \cdot R_o \cdot (t_{max} - t_{min})^{0,5} \cdot (t + 17,8) \quad (\text{Eq. 2})$$

em que ET_o é a evapotranspiração de referência (mm·dia⁻¹), R_o é a radiação solar extraterrestre em MJm⁻²·dia⁻¹; t_{max} é a temperatura máxima (°C), t_{min} é a temperatura mínima (°C) e t é a temperatura média do dia (°C).

A linguagem de programação R, por meio da IDE (*Integrated Development Environment*) RStudio foi utilizada para realizar o *download* e pré-processamento das séries de chuva, evapotranspiração e vazão por meio dos pacotes `BrazilMet` (Filgueiras et al., 2021), `Evapotranspiration` (Guo et al., 2022), `hydrobr` (pacote do projeto `hydroversebr`, idealizado por hidrólogos voluntários - <https://github.com/hydroversebr/hydrobr>) e `hidrobR` (Benso, 2024).

⁹ Calendário solar, conhecido por Juliano, de Júlio César, que começou a vigorar no ano de 45.a.C. (Marques, 2000). A utilização do dia Juliano para o cálculo da evapotranspiração corresponde à radiação líquida relacionada ao dia em relação à posição solar e à latitude do ponto de interesse, nesse caso, a estação de monitoramento da temperatura (estação meteorológica).

O passo de tempo utilizado para a modelagem destas bacias foi o diário, considerando que um volume de dados neste passo de tempo pode auxiliar a rede neural no treinamento. Para as bacias BH-Rio Taquari-Antas e BH-Rio Caí foram testadas, além da abordagem diária, abordagem da modelagem de 6h em 6h¹⁰ (sub-diário), com vistas a tentar representar, da forma mais próxima possível, o evento hidrológico de maio de 2024. Os dados foram obtidos junto a Rede Hidrometeorológica Nacional, no entanto, há muitas falhas para o período do evento, o que pode impactar a modelagem.

A chuva foi considerada de forma a utilizar cada estação pluviométrica, não sendo extraídas as médias, desta forma, a rede pode “aprender” o comportamento pluviométrico da bacia, que pode diferir espacialmente. No mais, as estações pluviométricas e meteorológicas utilizadas foram aquelas que possuem menos de 10% de falhas frente ao total de dias dos períodos analisados.

Em relação às variáveis respostas, a vazão foi utilizada para as bacias com passo de tempo diário, enquanto que para o passo de tempo sub-diário foi utilizado o nível d’água¹¹, dada a disponibilidade de informações.

As Figuras 14 a 18 apresentam a espacialização das estações de monitoramento consideradas, bem como retratam visualmente a dinâmica do deságue das bacias deste estudo, explicitados no final da seção anterior.

¹⁰ Foi testada a abordagem do real passo de tempo dos dados obtidos junto a Rede Hidrometeorológica Nacional, de 15min, no entanto o número de dados da série temporal era muito extenso, o que estava “quebrando” a modelagem no ambiente utilizado (*Jupyter Notebook*). Foi testado também o passo de tempo de 1h, mas o ambiente de processamento continuou impossibilitando a modelagem. Logo, o passo de tempo de 6h foi utilizado para compatibilizar os resultados de 15 em 15min e permitir a modelagem.

¹¹ A relação da vazão com o nível d’água pode ser revista na página 25 – [Figura 4](#).

Figura 14

Zoom in na bacia hidrográfica do arroio Pelotas.

Nota. Fonte: Repositório de dados ANA e INMET para obtenção da localização das estações de monitoramento e shapefiles.

Figura 15*Zoom in na bacia hidrográfica do rio Camaquã.*

Nota. Fonte: Repositório de dados ANA e INMET para obtenção da localização das estações de monitoramento e shapefiles.

Figura 16*Zoom in na bacia hidrográfica do rio Piratini.*

Nota. Fonte: Repositório de dados ANA e INMET para obtenção da localização das estações de monitoramento e shapefiles.

Figura 17

Zoom in na bacia hidrográfica do rio Taquari-Antas.

Nota. Fonte: Repositório de dados ANA e INMET para obtenção da localização das estações de monitoramento e shapefiles.

Figura 18

Zoom in na bacia hidrográfica do rio Cai.

Nota. Fonte: Repositório de dados ANA e INMet para obtenção da localização das estações de monitoramento e shapefiles.

Partindo do pressuposto que as séries hidrológicas podem apresentar falhas, os dados faltantes (NaN) foram preenchidos com a média de sua respectiva variável, ou seja, os dados de chuva, evapotranspiração e vazão/nível d'água com valores NaN foram preenchidos a partir da média de toda a série da estação de monitoramento de interesse. Embora na hidrologia não seja uma prática comum, entende-se que a rede neural consiga aprender melhor com a média dos dados do que simplesmente “pular” linhas com alguma variável NaN. Desta forma foi utilizada a média por ser uma prática mais simples de tratamento inicial aos dados. Nesse sentido, não foram testadas outras abordagens além da média de longo termo.

Para compreender a relação entre as variáveis utilizadas para a modelagem nas bacias, *i.e.* chuva, E_t , mês e vazão, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. Essa abordagem auxilia a entender a sensibilidade das variáveis entre si e, conseqüentemente, na resposta. Além disso, todas as séries de vazão foram testadas quanto à estacionariedade.

A Tabela 3 indica um resumo dos dados hidrológicos considerados para modelar cada bacia hidrográfica do estudo, levando em consideração a disponibilidade de dados.

Tabela 3

Resumo dos dados hidrológicos considerados para as bacias do estudo.

Bacia Hidrográfica	Período ¹²	Passo de tempo	Fonte dos dados	Variáveis consideradas
BH-Arroio Pelotas	1990 - 2023	Diário	ANA e INMET	Mês, chuva, vazão, evapotranspiração
BH-Rio Camaquã				
BH-Rio Piratini	2000 - 2006			
BH-Rio Taquari-Antas	Sub-diário: jan/2022 – mai/2024 Diário: 1991 - 2002	Sub-diário	6h em 6h: Rede Hidrometeorológica Nacional (ANA)	Sub-diário: chuva e nível d'água
BH-Rio Caí	Sub-diário: jan/2019 – jun/2024 Diário: 1990 - 2004	Diário	Diário: ANA e INMET	Diário: mês, chuva, vazão, evapotranspiração

A Figura 19 ilustra um exemplo de como os dados de entrada foram organizados para o treinamento da rede neural.

¹² Períodos utilizados com base na disponibilidade de dados e anos com menor incidência de falhas nas séries históricas.

Figura 19

Exemplo da organização dos dados de entrada para o treinamento da rede neural.

Data	Mês	Chuva_X1 (mm)	Chuva_X2 (mm)	Eto (mm)	Vazão (m³/s)
01/01/1990	1	0,00	0,00	4,59	1,27
02/01/1990	1	0,00	0,00	4,68	1,27
03/01/1990	1	0,00	0,00	4,97	1,27
04/01/1990	1	0,00	0,00	5,34	1,27
05/01/1990	1	0,00	0,00	4,97	1,27
06/01/1990	1	0,00	0,00	5,00	1,27
07/01/1990	1	0,00	0,00	5,38	1,27
08/01/1990	1	0,00	0,00	5,39	1,27
09/01/1990	1	0,00	0,00	5,09	1,27
10/01/1990	1	0,00	0,00	4,82	NaN
11/01/1990	1	0,00	0,00	3,31	1,27
12/01/1990	1	0,00	0,00	8,39	1,27
13/01/1990	1	0,00	0,00	5,44	1,27
14/01/1990	1	0,00	0,00	5,08	1,27
15/01/1990	1	NaN	0,00	5,16	1,27
16/01/1990	1	0,00	0,00	4,67	1,27
17/01/1990	1	13,50	0,00	4,98	1,57
18/01/1990	1	14,50	9,50	4,66	1,57
19/01/1990	1	0,00	0,00	4,48	1,27
20/01/1990	1	0,00	0,00	4,58	1,27
21/01/1990	1	0,00	0,00	4,66	1,27
22/01/1990	1	0,00	0,00	5,55	1,27
23/01/1990	1	0,00	0,00	4,95	1,27
24/01/1990	1	0,00	0,00	4,96	1,68
25/01/1990	1	11,40	28,00	5,45	1,90
26/01/1990	1	0,00	0,00	7,63	1,27
27/01/1990	1	0,00	0,00	5,03	1,08
28/01/1990	1	0,00	NaN	7,58	1,08
29/01/1990	1	15,20	2,20	7,25	1,47
30/01/1990	1	0,00	0,00	7,43	1,27
31/01/1990	1	12,40	2,50	5,06	1,27
01/02/1990	2	18,80	16,20	5,67	5,49
02/02/1990	2	0,00	3,60	5,47	2,13
03/02/1990	2	0,00	0,00	5,65	1,90
04/02/1990	2	0,00	0,00	4,85	1,90
05/02/1990	2	0,00	0,00	5,21	1,68

Nota. Fonte: Autora.

As Tabelas 4 a 8 contém a descrição das variáveis utilizadas nas bacias.

Tabela 4

Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Arroio Pelotas.

Nome da variável	Descrição da variável	Tipo do dado	Unidade
Mês	Número do mês de ocorrência	Int	-
Chuva_3152003	Chuvas monitoradas	Float	mm
Chuva_3152016			
Eto_83985	Evapotranspiração calculada		
Vazão (88850000)	Vazão monitorada		m ³ /s

Tabela 5

Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Camaquã.

Nome da variável	Descrição da variável	Tipo do dado	Unidade
Mês	Número do mês de ocorrência	Int	-
Chuva_3052012	Chuvas monitoradas	Float	mm
Chuva_3053017			
Chuva_3152003			
Chuva_3152011			
Chuva_3153006			
Chuva_3153008			
Chuva_3153017			
Chuva_3153021			
Chuva_3154003			
Chuva_3152016			
Eto_83980	Evapotranspiração calculada por meio da estação do INMET		
Vazão (87905000)	Vazão monitorada		m ³ /s

Tabela 6

Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Piratini.

Nome da variável	Descrição da variável	Tipo do dado	Unidade
Mês	Número do mês de ocorrência	Int	-
Chuva_3152003	Chuvas monitoradas	Float	mm
Chuva_3153004			
Vazão (87905000)	Vazão monitorada		m ³ /s

Tabela 7

Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Taquari-Antas.

Passo de tempo	Nome da variável	Descrição da variável	Tipo do dado	Unidade
Sub-diário	Chuva_86950000	Chuvas monitoradas	Float	mm
	Chuva_86510000			
	Chuva_86160000			
	Chuva_86879300			
	Nível (86950000)	Nível monitorado		cm
Diário	Mês	Número do mês de ocorrência	Int	-
	Chuva_2850009	Chuvas monitoradas	Float	mm
	Chuva_2851003			
	Chuva_2851021			
	Chuva_2851022			
	Chuva_2851024			
	Eto_83942	Evapotranspiração calculada por meio da estação do INMET		
Vazão (86510000)	Vazão monitorada		m ³ /s	

Tabela 8

Características das variáveis de entrada para a modelagem da BH-Rio Caí.

Passo de tempo	Nome da variável	Descrição da variável	Tipo do dado	Unidade
Sub-diário	Chuva_87160000	Chuvas monitoradas	Float	mm
	Chuva_87170000			
	Nível (87170000)	Nível monitorado		cm
Diário	Mês	Número do mês de ocorrência	Int	-
	Chuva_2951022	Chuvas monitoradas	Float	mm
	Chuva_2951027			
	Eto_83942	Evapotranspiração calculada por meio da estação do INMET		
	Vazão (87170000)	Vazão monitorada		

4.3 MODELO DE REDE NEURAL

Foi utilizada arquitetura LSTM para todas as bacias analisadas. De acordo com Xiang, Yan, Demir (2020), o LSTM é um tipo especial de rede neural que possui estruturas de memória para aprender informações de longo prazo. As redes neurais tradicionais não são capazes de juntar informações anteriores ao intervalo de tempo atual quando ocorrem dependências de longo prazo. Portanto, o LSTM foi projetado para lidar com esse problema (Hochreiter; Schmidhuber, 1997; Olah, 2015).

O código foi estruturado tomando como base o que foi elaborado por Yuchen (2019), Xiang, Yan e Demir (2020), van Veen e Facure (2021), Sanshu (2021) e Ramon (2024). Os autores mencionados utilizaram a rede LSTM para modelar dados de séries temporais, em sua maioria, dados para transformação chuva-vazão. Nesse sentido, não foram conduzidos testes extensivos de número de neurônios, camadas e outros parâmetros. Além disso, a mesma arquitetura foi utilizada em todas as bacias analisadas.

Com o intuito de construir um código executável e de fácil acesso, optou-se por utilizar o *Jupyter Notebook* em linguagem Python. Os *frameworks* utilizados para a programação da parte de aprendizado foram a Keras e a TensorFlow. Géron (2021) explica que a Keras é uma API de aprendizado profundo de alto nível que facilita o treinamento e a execução de redes neurais, enquanto a TensorFlow é uma biblioteca mais complexa e possibilita treinar grandes redes neurais de maneira eficiente. Ainda segundo o autor, a TensorFlow já possui a implementação da API da Keras, chamada *tf.keras* e que também foi utilizada no estudo.

O primeiro passo metodológico foi entender as séries temporais de chuva e vazão de cada bacia hidrográfica utilizando os conceitos de decomposição de sazonalidade, resíduos e tendência, esta última com aplicação de teste de estacionariedade ao nível de 5% de significância. Após isso, conforme mencionado anteriormente, os dados NaN foram preenchidos com a média de longo termo de sua variável, como indica Chollet (2018) para então serem normalizados entre 0 e 1, uma boa prática para melhorar o treinamento das redes neurais em dados com alta variabilidade.

As amostras foram separadas em dados de treinamento e teste, considerando 75% dos dados para treino e 25% para teste, sendo que o percentual dos dados foi considerado de forma contínua, ou seja, considerando que os 75% são referentes ao início do período e os 25% ao complemento final, não havendo, desta forma, possibilidade de utilizar períodos embaralhados. Foram testados diferentes *lookbacks* para a modelagem, como 1, 30, 90 dias, etc, considerando a escala e a melhor

aprendizagem da rede neural. Esses valores foram determinados a partir de testes de aderência à função-objetivo utilizada. Na Figura 20, pode-se visualizar um exemplo de como funciona o *lookback* na rede neural.

Figura 20

Exemplo do funcionamento do lookback.

10 variáveis independentes
anteriores

X1	X2	X3	X4	Y
1	0,00	0,00	4,59	1,27
1	0,00	0,00	4,68	1,27
1	0,00	0,00	4,97	1,27
1	0,00	0,00	5,34	1,27
1	0,00	0,00	4,97	1,27
1	0,00	0,00	5,00	1,27
1	0,00	0,00	5,38	1,27
1	0,00	0,00	5,39	1,27
1	0,00	0,00	5,09	1,27
1	0,00	0,00	4,82	1,68

} Variável dependente
futura

Nota. Fonte: Autora.

A arquitetura LSTM foi utilizada na camada demonstrada na Figura 21.

Figura 21

Camadas da rede neural LSTM utilizadas.

```
p_dropout = 0.30
lbd = 1e-4
shape = (x_treino.shape[1], x_treino.shape[2])

model = tf.keras.Sequential()

model.add(tf.keras.layers.LSTM(
    units = 128, input_shape = shape, activation = 'tanh', recurrent_activation = 'sigmoid', return_sequences = True))
model.add(tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha = 0.50))
model.add(tf.keras.layers.LSTM(units = 128, activation = 'tanh', return_sequences = True))
model.add(tf.keras.layers.LeakyReLU(alpha = 0.50))
model.add(tf.keras.layers.Dropout(rate = p_dropout))
model.add(tf.keras.layers.LSTM(units = 64, activation = 'tanh', return_sequences = False))
model.add(tf.keras.layers.Dropout(rate = p_dropout))
model.add(tf.keras.layers.Dense(units = 1, activation = None, kernel_regularizer = l2(lbd)))

model.summary()
```

Nota. Fonte: Autora.

Optou-se por trazer um modelo mais robusto de arquitetura de LSTM, ou seja, com várias camadas, pois quanto mais simples a arquitetura mais difícil extrair as informações físicas da rede neural e, no caso do estudo, é necessário aproximar o máximo possível a representação da rede dos processos físicos.

Considerando o repositório da TensorFlow (2024):

- `units`: representam a dimensionalidade do espaço de saída (número de neurônios), são unidades de memória, como "repositórios de memória" (células) que serão colocadas para passar os filtros;
- `recurrent_activation`: é a função de ativação a ser usada para a etapa recorrente;
- `return_sequences`: se deve retornar a última saída na sequência de saída ou na sequência completa
- `rate`: fração das unidades de entrada a serem eliminadas
- `alpha`: coeficiente de inclinação negativo

Foi utilizada uma técnica para evitar o sobreajuste, o *Droupout*. De acordo com Larsen (2020), o *Dropout* é uma técnica em que neurônios selecionados aleatoriamente são ignorados durante o treinamento, isso significa que sua contribuição para a ativação dos neurônios a jusante é temporariamente removida na passagem para frente, e quaisquer atualizações de peso não são aplicadas ao neurônio na passagem para trás. Ainda segundo o autor, isso traz um efeito de que a rede se torna menos sensível aos pesos dos neurônios, o que resulta em uma rede capaz de generalizar melhor e com menor probabilidade de sobreajuste os dados de treinamento.

Além disso, também foi utilizada a técnica de *Early Stopping* para monitorar a métrica de validação a partir de 50 épocas, ou seja, essa função finaliza o treinamento quando não há ganhos de melhorias na validação (Figura 22).

Figura 22

Configuração do treinamento.

```
# Função objetivo
def nse_loss(y_true, y_pred):
    denominator = tf.reduce_sum(tf.square(y_true - tf.reduce_mean(y_true)))
    denominator = tf.where(tf.equal(denominator, 0), tf.constant(1e-10), denominator)
    numerator = tf.reduce_sum(tf.square(y_true - y_pred))
    nse = -(1 - (numerator / denominator))
    return nse

early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=50, restore_best_weights=True)

model.compile(optimizer = optimizers.Adam(learning_rate=1e-3), loss = nse_loss)

history = model.fit(x_treino, y_treino, batch_size = len(dados), epochs = 200,
                    validation_data = (x_teste, y_teste), shuffle = False, callbacks=[early_stopping])
```

Nota. Fonte: Autora.

4.4 ESTATÍSTICAS

Para compor a análise de desempenho da modelagem chuva-vazão utilizando redes neurais em comparação com os dados observados, foram utilizadas as seguintes métricas: o coeficiente de Nash–Sutcliffe (NS) (Equação 3), o qual foi utilizado como função objetivo (f-objetivo¹³), o coeficiente de Nash-Sutcliffe na sua versão para valores logaritmizados (NSlog) (Equação 4), o percentual de viés (PBIAS) (Equação 5) e a raiz quadrada do erro médio (RMSE) (Equação 6). A Tabela 9 apresenta um resumo das estatísticas supracitadas.

$$NS = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (Q_{obs_t} - Q_{est_t})^2}{\sum_{i=1}^N (Q_{obs_t} - \bar{Q}_{obs_t})^2} \quad (\text{Eq. 3})$$

$$NSlog = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (\log(Q_{obs_t}) - \log(Q_{est_t}))^2}{\sum_{i=1}^N (\log(Q_{obs_t}) - \log(\bar{Q}_{obs_t}))^2} \quad (\text{Eq. 4})$$

$$PBIAS = \frac{\sum_{i=1}^N (Q_{obs_t} - Q_{est_t})}{\sum_{i=1}^N (Q_{obs_t})} \cdot 100 \quad (\text{Eq. 5})$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (Q_{obs_t} - Q_{est_t})^2} \quad (\text{Eq. 6})$$

¹³ No caso da f-objetivo foi considerada a o valor negativo para minimizar no treinamento enquanto maximiza na função original (Figura 22).

em que Q_{obs_t} é a vazão observada no tempo $t=i$, Q_{est_t} é a vazão estimada no tempo $t=i$, $\overline{Q_{obs}}$ é a vazão média observada e N é o número de ordenadas do hidrograma.

Tabela 9

Critério das estatísticas de desempenho utilizadas no estudo.

Estatística	Range	Valor ótimo	Classificação^{1,2}	Justificativa
NS	$(-\infty - 1]$	1	NS $\geq 0,65$, muito bom; 0,54 \leq NS $< 0,65$, bom; 0,50 \leq NS $< 0,54$, satisfatório. NS $< 0,50$, insatisfatório.	Segundo Guilhon e Rocha (2007), verifica quantitativamente a eficiência do modelo para estimativas nos períodos de cheia, ou seja, quando se observam vazões elevadas.
NSlog	$(-\infty - 1]$	1	Não possui uma literatura específica. Logo, neste trabalho foi utilizada a mesma classificação do NS.	Beskow (2009) afirma que o coeficiente possibilita verificar a capacidade do modelo em estimar vazões de estiagem. Deste modo, é inerente a utilização do NS em conjunto com o NSlog.
P _{BIAS}	$(-\infty - +\infty)$	0	$ PBIAS < 10\%$, muito bom; 10% $\leq PBIAS < 15\%$, bom; 15% $\leq PBIAS < 25\%$, satisfatório; $ PBIAS \geq 25\%$, insatisfatório.	Pode ser usado para determinar quão bem o modelo simula as magnitudes médias das vazões, além disso avalia erros no balanço hídrico com capacidade para identificar, caso haja, baixo desempenho do modelo (Moriasi et al., 2007; Moriasi et al., 2015).
RMSE	$[0 - +\infty)$	0	Podem ser considerados baixos valores de RMSE aqueles menores que a metade do desvio padrão (DP) dos dados observados.	Métrica dimensional interessante para entender a magnitude do erro absoluto em termos de unidade.

¹Classificação do NS: Moriasi et al. (2007) e Moriasi et al. (2015); classificação do PBIAS: Kouchi et al. (2017); classificação do RMSE: Singh et al. (2005).

4.5 RESUMO METODOLÓGICO

A Figura 23 ilustra um resumo dos passos metodológicos considerados neste estudo, de forma a compor um pequeno guia ilustrativo com as principais informações.

Figura 23

Resumo metodológico.

Nota. Fonte: Autora.

5 RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados das modelagens conduzidas nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul estão elencados abaixo de acordo com a bacia, considerando as classificações das estatísticas dispostas na Tabela 9.

No Anexo I, encontram-se os gráficos de evolução da estatística utilizada como função de perda, sendo estes o apoio visual para verificar se houve *overfitting* na modelagem.

5.1 BH-ARROIO PELOTAS

O *lookback* que melhor se adequou para a BH-Arroio Pelotas foi de 1 dia, considerando o deslocamento para a aprendizagem da rede. A Tabela 10 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a modelagem, enquanto a Figura 24 ilustra a comparação dos hidrogramas dos períodos de treino e teste em relação ao observado.

Tabela 10

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Arroio Pelotas.

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,50	Satisfatório	0,54	Bom
NSlog	0,34	Insatisfatório	0,16	Insatisfatório
PBIAS	-16,87%	Satisfatório	-14,90 m ³ /s	Bom
RMSE	16 m ³ /s	DP = 23 m ³ /s	12 m ³ /s	DP = 17 m ³ /s

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritimizada.

Figura 24

Hidrograma da modelagem da BH-Arroio Pelotas.

Nota. Fonte: Autora.

Em geral, os resultados foram satisfatórios para o período de treinamento na BH-Arroio Pelotas considerando as vazões mais altas, representadas pelo NS (Tabela 10). Enquanto isso, as vazões mais baixas, representada pelo NSlog (Tabela 10), tiveram resultados abaixo do esperado. No entanto, observa-se que não houve incidência de *overfitting*, pois os valores de NS de treino e teste foram muito próximos (Anexo I).

A BH-Arroio Pelotas foi modelada considerando 1 dia de *lookback*, mas foram testadas outras configurações, *e.g.* 15 dias, 30 dias, etc, porém com baixa aderências nas estatísticas principais. Esse valor de *lookback* pode corresponder ao fato da BH-Arroio Pelotas ser uma bacia pequena e possuir um baixo tempo de concentração¹⁴ (< 1 dia). No entanto, 1 dia parece pouco tempo para o algoritmo da rede neural “entender” o comportamento dos dados, logo os resultados para a bacia necessitam de uma revisão para entender onde a modelagem pode melhorar, além é claro, das falhas presentes nas séries temporais que, por terem sido preenchidas com a respectiva média, podem ter prejudicado o desempenho do modelo ao longo do tempo.

¹⁴ Tempo de concentração: a refere-se ao tempo necessário para o escoamento gerado no ponto mais distante da seção de controle (“fim da bacia”, ou seja, ponto onde o deságue é recebido) flua por esta, ou seja, nessa condição, toda a bacia hidrográfica estará participando do escoamento junto à seção de controle (Mello e Silva, 2013).

5.2 BH-RIO CAMAQUÃ

O *lookback* que melhor se adequou para a BH-Rio Camaquã foi de 30 dias, considerando o deslocamento para a aprendizagem da rede. A Tabela 11 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a modelagem, enquanto a Figura 24 ilustra a comparação dos hidrogramas dos períodos de treino e teste em relação ao observado.

Tabela 11

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Camaquã.

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,85	Muito bom	0,71	Muito bom
NSlog	0,66	Bom	0,71	Muito bom
PBIAS	5,82 %	Muito bom	-2,07%	Muito bom
RMSE	201 m ³ /s	DP = 527 m ³ /s	292 m ³ /s	DP = 540 m ³ /s

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

Figura 25

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Camaquã.

Nota. Fonte: Autora.

Em termos de estatística de desempenho, a BH-Rio Camaquã foi bastante superior à BH-Arroio Pelotas, sendo insatisfatória apenas no RMSE da parte do teste, por pouquíssima diferença. Além disso, a representação no hidrograma, inclusive das vazões mais baixas, foi bastante interessante (Figura 24), assim como o NSlog para os períodos de treino e teste. Além disso, o número de variáveis explicativas para a bacia foi muito superior em relação as demais bacias, o que pode ter ajudado a explicar o comportamento da vazão, principalmente pela representação espacial dos dados de chuva. Não houve *overfitting* na calibração, como pode ser observado no Anexo I.

Nesse sentido, a BH-Rio Camaquã é um ótimo exemplo da aplicação de redes neurais para modelagem chuva-vazão.

5.3 BH-RIO PIRATINI

O *lookback* que melhor se adequou para a BH-Rio Piratini foi de 30 dias, considerando o deslocamento para a aprendizagem da rede. A Tabela 12 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a modelagem, enquanto a Figura 26 ilustra a comparação dos hidrogramas dos períodos de treino e teste em relação ao observado.

Tabela 12

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Piratini.

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,81	Muito bom	0,67	Muito bom
NSlog	0,15	Insatisfatório	-5,71	Insatisfatório
PBIAS	8,73%	Satisfatório	-35,35%	Insatisfatório
RMSE	124 m ³ /s	DP = 285 m ³ /s	62 m ³ /s	DP = 108 m ³ /s

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

Figura 26

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Piratini.

Nota. Fonte: Autora.

O período de teste “sofreu” na modelagem da BH-Rio Piratini, talvez por ter poucas vazões mais altas, como as que são representadas no período de treino. Isso pode ter sido oriundo do pouco período utilizado para a modelagem como um todo, sendo pouco representativo e até mesmo “obsoleto” se comparado às modelagens anteriores. No entanto, esse foi o período de anos que possuía dados com menos falhas, lembrando que as falhas foram preenchidas com as médias do período, logo preencher muitas falhas consecutivas poderia causar um *input* de erro à rede neural, ou seja, um aprendizado bastante equivocado. Nesse sentido, os valores das métricas de desempenho para o período de teste representam uma má escolha dos períodos utilizados. Ademais, não houve *overfitting* na calibração, como pode ser observado no Anexo I.

5.4 BH-RIO TAQUARI-ANTAS

O *lookback* que melhor se adequou para a BH-Rio Taquari-Antas para o passo de tempo sub-diário foi de 28, o que equivale a 1 semana de dados (4 registros de 6h em 6h por dia x 7 dias), considerando o deslocamento para a aprendizagem da rede. A Tabela 13 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para referida modelagem.

Tabela 13

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Taquari-Antas (sub-diário).

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,59	Bom	0,69	Muito bom
NSlog	0,48	Insatisfatório	0,53	Satisfatório
PBIAS	-0,07%	Muito bom	7,71%	Muito bom
RMSE	76 cm	DP = 119 cm	93 cm	DP = 167 cm

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

A Tabela 14 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a modelagem no passo de tempo diário, considerando 30 dias de *lookback*.

Tabela 14

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Taquari-Antas (diário).

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,82	Muito bom	0,89	Muito bom
NSlog	0,36	Insatisfatório	0,55	Bom
PBIAS	-4,47%	Muito bom	-0,09%	Muito bom
RMSE	265 m ³ /s	DP = 628 m ³ /s	302 m ³ /s	DP = 893 m ³ /s

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

Figura 27

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Taquari Antas (sub-diário).

Nota. Fonte: Autora.

Figura 28

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Taquari-Antas (diário).

Nota. Fonte: Autora.

No geral, tanto a modelagem com o passo de tempo sub-diário (6h em 6h) quanto para o passo de tempo diário conseguiram representar razoavelmente o comportamento do nível e da vazão no tempo, respectivamente. Porém, a modelagem com o passo de tempo diário foi superior, com as estatísticas de desempenho sendo classificadas como satisfatórias, exceto o NSlog para o período de treino.

Para a modelagem sub-diária houve um pormenor que pode ter causado as estatísticas mais baixas, principalmente em relação ao NSlog, que foram as falhas no período analisado, tanto que pode ser visualizado na Figura 27 um erro da rede neural ao tentar representar um período relativamente extenso que precisou ser preenchido. Já a modelagem diária, embora tenha sido conduzida para um período mais antigo, devido a disponibilidade de dados diários, representou satisfatoriamente o comportamento da vazão.

No mais, embora seja interessante conduzir uma comparação entre as modelagens, ressalta-se que os valores de nível e vazão foram obtidos em estações de monitoramento localizadas em pontos diferentes da bacia, como pode-se constatar nas Figuras 27 e 28.

5.5 BH-RIO CAÍ

O passo de tempo que melhor se adequou para a BH-Rio Caí para o passo de tempo sub-diário foi 112, o que equivale a 1 mês de dados (4 registros de 6h em 6h por dia x 7 dias x 4 semanas), considerando o deslocamento para a aprendizagem da rede. A Tabela 15 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a referida modelagem.

Tabela 15

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Caí (sub-diário).

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,32	Insatisfatório	0,26	Insatisfatório
NSlog	0,25	Insatisfatório	0,31	Insatisfatório
PBIAS	10,56%	Muito bom	24,68%	Satisfatório
RMSE	133 cm	DP = 161 cm	250 cm	DP = 299 cm

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

A Tabela 16 apresenta os resultados das estatísticas de desempenho para a modelagem no passo de tempo diário, considerando 30 dias de *lookback*.

Tabela 16

Resultados das estatísticas de desempenho para a BH-Rio Caí (diário).

Estatística	Treino	Classificação	Teste	Classificação
NS (f-objetivo)	0,70	Muito bom	0,65	Muito bom
NSlog	0,07	Insatisfatório	0,23	Insatisfatório
PBIAS	13,32%	Muito bom	-5,51%	Muito bom
RMSE	57 m ³ /s	DP = 104 m ³ /s	66 m ³ /s	DP = 112 m ³ /s

Nota. As estatísticas NS, NSlog e PBIAS foram calculadas considerando com a escala de normalização revertida e os dados observados com a presença de NaN para verificar a adequabilidade do modelo nos dados originais. Enquanto os valores de NSlog foram calculados considerando os dados normalizados e valores zero e negativos como 0,001 para poder gerar a estatística logaritmizada.

Figura 29

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Caí (sub-diário).

Nota. Fonte: Autora.

Figura 30

Hidrograma da modelagem da BH-Rio Caí (diário).

Nota. Fonte: Autora.

De modo geral, assim como a modelagem para a BH-Rio Taquari-Antas, a modelagem da BH-Rio Caí foi melhor representada no passo de tempo diário em comparação ao passo de tempo sub-diário (6h em 6h). A modelagem foi conduzida no passo de tempo sub-diário utilizando apenas a chuva como variável explicativa, o que pode auxiliar a entender o porquê a rede não conseguiu capturar a resposta dos valores de nível.

Ademais, é possível que a modelagem a evolução da modelagem apresentou variação na validação, como é observado no Anexo I, o que pode representar a dificuldade da rede em conseguir representar o comportamento dos dados no formato sub-diário.

5.6 DISCUSSÃO

As vazões das bacias analisadas não apresentaram tendência no teste de estacionariedade considerando o nível de significância de 5%, indicando uma boa escolha dos períodos analisados.

Constatou-se, em uma análise simples de testes, que a evapotranspiração e os meses, estes inseridos para retratar a sazonalidade, se comportaram como variáveis interessantes para os resultados das modelagens de passo de tempo diário. No entanto, para análise de cheias e utilizando o NS como f-objetivo como foi o caso deste estudo, a evapotranspiração pode ser analisada e desprezada em estudos futuros.

Os períodos de tempo utilizados para foram relativamente suficientes para representar o comportamento do balanço hídrico, considerando que o passo de tempo sub-diário contém 4 dados por dia.

Para a BH-Rio Taquari e BH-Rio Caí de passo de tempo sub-diário, os resultados foram moderados, com melhores estatísticas no período de treino, o que pode estar atrelado à única variável explicativa ser a chuva nas referidas bacias.

Vargas et al. (2023) conduziram um estudo de modelagem hidrológica utilizando o modelo *Lavras Simulation of Hydrology* (LASH) para as bacias BH-Rio Camaquã e BH-Rio Piratini utilizando períodos diferentes, mas as mesmas seções de monitoramento de vazão. Os autores encontraram, para o período de calibração do modelo, estatísticas de NS de 0,75 e 0,69, e NSlog de 0,70 e 0,78, respectivamente. Se comparando ao presente estudo, o NS obtido pela modelagem de redes neurais foi relativamente superior, com valores de NS de 0,85 para a BH-Rio Camaquã e NS de 0,81 para a BH-Rio Piratini.

No entanto, o NSlog foi pior considerando a modelagem com redes neurais (NSlog de 0,66 para a BH-Rio Camaquã e de 0,15 para a BH-Rio Piratini), de modo que com o modelo LASH os autores encontraram valores de NSlog de 0,70 para a BH-Rio Camaquã e de 0,78 para a BH-Rio Piratini. Essas diferenças no NSlog podem estar atreladas à representatividade das variáveis explicativas espacialmente, ou seja, ao longo da bacia e também ao *lookback* utilizado na modelagem das redes neurais e propriamente ao fato do LASH ser um modelo que simula processos físicos. O LASH possui, como *default*, o período de 1 ano para aquecimento do modelo, ou seja, um período para que o modelo consiga configurar uma inicialização mais próxima do balanço hídrico do solo para começar efetivamente a simular a resposta da vazão. Além disso, o LASH é um modelo com diferentes variáveis de entrada, desde chuva até dados de umidade do solo que auxiliam a condicionar esse período de aquecimento.

Para o PBIAS, Vargas et al. (2023) encontraram valores de 1,31% para a BH-Rio Camaquã e de 21,67% para a BH-Rio Piratini, enquanto a modelagem por redes neurais resultou em PBIAS de 5,82% para a BH-Rio Camaquã e de 8,73% para a BH-Rio Piratini, ou seja, não houve diferenças relevantes na representação das vazões médias quando da comparação com o modelo LASH.

Em suma, uma forma de tentar minimizar essas diferenças talvez seja no parâmetro do *lookback*, porque é onde a rede neural consegue “aprender” o comportamento da variável resposta, neste caso a vazão, em função das variáveis explicativas.

Em relação à BH-Arroio Pelotas, foi a bacia, dentro do passo de tempo diário, que apresentou os piores resultados para a modelagem com redes neurais (NS de 0,50 e NSlog de 0,34 para o período de treino e NS de 0,54 e NSlog de 0,16 para o período de teste). Esses resultados são referentes a dificuldade da rede na aprendizagem dos parâmetros de entrada, e também ao próprio *lookback*, mas nota-se que dentre as bacias a BH-Arroio Pelotas é a que apresenta menor variabilidade de vazões em termos de magnitude, ou seja, vazões mais baixas, enquanto as demais apresentaram magnitudes bastante superiores. Embora não se possa constatar cientificamente esse limitante, a magnitude e as suas diferenças facilitam o aprendizado da rede neural em função da chuva e da evapotranspiração, e quando essa magnitude é menor pode não conseguir repassar todo o aprendizado para a rede neural.

Ainda nessa tangente, de acordo com Beskow et al. (2011), os modelos hidrológicos podem apresentar maior dificuldade na calibração, em escala diária, para a estimativa das vazões de pico em bacias hidrográficas com tempo de concentração inferior a 1 dia, as quais são sensíveis a

eventos de chuva de curta duração, como é o caso da BH-Arroio Pelotas. Essa explicação também pode se estender ao treinamento de redes neurais, que podem não ser capazes de capturar o comportamento da resposta rápida de vazões em bacias pequenas.

Em seu estudo, Caldeira (2019) conduziu uma modelagem hidrológica na BH-Arroio Pelotas utilizando o LASH e encontrou resultados superiores aos encontrados neste trabalho, com valores de NS de 0,73, NSlog de 0,58 para o período de calibração e NS de 0,64 e NSlog de 0,70 para o período de validação.

Quanto às bacias BH-Rio Taquari-Antas e BH-Rio Caí, a modelagem de passo de tempo diário se sobressaiu em relação à modelagem de passo de tempo sub-diário, principalmente ao período de teste.

Kornowski e Fan (2019) conduziram um trabalho para modelagem da BH-Rio Taquari-Antas utilizando o Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPH), utilizando o passo de tempo diário e a mesma estação de monitoramento de vazão (86510000), e encontraram NS de 0,11 e NSlog de 0,59 para o período de calibração e NS de 0,57 e NSlog de 0,75 para o período de validação. Para o presente trabalho, foram encontrados valores de NS de 0,82 e NSlog de 0,36 para o período de treino e NS de 0,89 e NSlog de 0,55 de para o período de teste, indicando uma aderência superior, principalmente em relação ao NS.

Lopes (2015) realizou a modelagem hidrológica para a BH-Rio Caí também utilizando o modelo MGB-IPH, utilizando o passo de tempo diário e a mesma estação de monitoramento de vazão (87170000) e encontrou valores de NS de 0,61 e NSlog de 0,71 para o período de calibração e NS de 0,63 e NSlog de 0,68 para o período de validação. Enquanto utilizando redes neurais, no presente trabalho, foram encontrados valores de NS 0,70 e NSlog de 0,07 para o período de treino e NS de 0,65 e NSlog de 0,23 para o período de teste.

A modelagem de tempo sub-diário, conduzida em períodos mais recentes com o objetivo de tentar capturar o evento de cheia de maio de 2024, é interessante para entender a resposta, neste caso, dos níveis dos rios em relação às chuvas. Nesse sentido, a modelagem foi superior para a BH-Rio Taquari-Antas em comparação a BH-Rio Caí, considerando principalmente o NS (NS para a BH-Rio Taquari-Antas de 0,59 e para a BH-Rio Caí de 0,32 no período de treino e NS para a BH-Rio Taquari-Antas de 0,69 e para a BH-Rio Caí de 0,26 no período de teste). Esses resultados se deram, principalmente, pelo NS ter sido a estatística utilizada para a calibração do modelo de rede neural, ou seja, a calibração do modelo foi pautada em priorizar a representação dos períodos de

cheia, o que também auxilia a explicar os valores mais baixos de NSlog (NSlog para a BH-Rio Taquari-Antas de 0,48 e para a BH-Rio Caí de 0,25 no período de treino e NSlog para a BH-Rio Taquari-Antas de 0,53 e para a BH-Rio Caí de 0,31 no período de teste).

Em estudos futuros, pode-se tentar refinar a modelagem com outras variáveis explicativas ou até mesmo conduzir uma modelagem com passo de tempo menor, considerando outras fontes de obtenção de dados, haja vista que os dados utilizados neste trabalho possuíam longos períodos de falhas e por isso não capturaram os eventos de maio de 2024. Além disso, pode-se utilizar para a calibração da rede neural, estatísticas médias que contemplem mais de um objetivo, ou seja, que consigam explicar vazões máximas e mínimas ao mesmo tempo, *i.e.* calibração multiobjetivo.

Outro ponto de atenção na modelagem conduzida utilizando redes neurais foi na normalização dos dados de entrada, o que causou valores negativos de vazão quando foi realizada a transformação dos valores preditos normalizados em valores reais. No entanto, entende-se que antes de um problema da hidrologia, há uma proposta de modelagem de redes neurais em séries temporais tão complexa quanto a própria modelagem chuva-vazão. Logo, é uma observação que pode ser melhorada em outros trabalhos com aplicações de filtros específicos que impeçam que a modelagem resulte em dados negativos normalizados, *e.g.* através de outras funções de ativação que impeçam a “passagem” de dados negativos.

Por fim, há também o preenchimento de falhas dos dados hidrológicos, que foi conduzido utilizando a média simples de todo o período. Conforme mencionado, essa não é uma prática muito comum em hidrologia, mas foi utilizada para que as redes neurais pudessem capturar o comportamento mais generalizado dos dados. No entanto, em estudos futuros, é interessante testar outras possibilidades para diminuir as incertezas, as quais foram observadas principalmente na modelagem da BH-Rio Taquari-Antas para o passo de tempo sub-diário.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Em suma, este trabalho apresentou a modelagem chuva-vazão para cinco bacias hidrográficas localizadas no Rio Grande do Sul utilizando redes neurais. Além disso, foi possível testar a modelagem em 7 configurações diferentes entre passos de tempos sub-diário e diário.

As redes neurais foram eficientes em representar as respostas das bacias hidrográficas com resultados muito bons, bons ou satisfatórios para 86% dos valores de NS e 14% dos valores de NSlog para o período de treino, enquanto para o período de teste, os resultados muito bons, bons ou satisfatórios foram de 86% dos valores de NS e 43% dos valores de NSlog. O período de teste foi mais difícil de ser representado, principalmente para a estatística NSlog que é a estatística que reproduz melhor os valores mais baixos de vazões. Ao passo que o NS foi melhor representado, haja vista ter sido a f-objetivo utilizada como função de custo para o treinamento das redes.

A chuva, a evapotranspiração e os meses do ano foram interessantes para a modelagem, ressaltando a facilidade de obtenção desses dados frente aos modelos de alta complexidade de *input* de informações. Desta forma, as modelagens conduzidas podem dar subsídio para compor estudos de apoio para a gestão de cheias em bacias hidrográficas do estado.

Por fim, para trabalhos futuros, recomenda-se:

- Acoplar outras formas de preenchimento de falhas nas séries hidrológicas, pois a média pode ser pouco representativa em períodos específicos de seca e cheias, *e.g.* média móvel, média sazonal, etc;
- Continuar explorando a aplicabilidade das redes neurais em passos de tempo menores que um dia, dada a eficiência em serem ferramentas para gestão de cheias;
- Investigar outros algoritmos de redes neurais além do LSTM;
- Investigar outras técnicas de normalização de dados e funções de ativação para evitar valores negativos, *e.g.* ReLU – que define que qualquer entrada negativa será transformada em zero, evitando resultados negativos;
- Investigar a utilização de modelos híbridos, *i.e.* modelos hidrológicos e redes neurais; e
- Conduzir a modelagem via redes neurais em outras bacias do estado.

REFERÊNCIAS

- AHMED, A. et al. Deep learning hybrid model with Boruta-Random Forest optimizer algorithm for streamflow forecasting with climate mode indices, rainfall, and periodicity. *Journal of Hydrology*, v. 599, p. 126350, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126350>
- ANAND, M. et al. Daily streamflow prediction using an LSTM neural network in Alpine catchments. In: EGU General Assembly Conference Abstracts. 2020. p. 21737.
- BENSO, M. hidrobR: Download of Historical Data from Brazilian Hydrological Stations in R. Disponível em: <https://github.com/marcosbenso/hidrobR>
- BESKOW, S. LASH Model: a hydrological simulation tool in GIS framework. 2009. 118p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Universidade Federal de Lavras. Lavra, Minas Gerais.
- BESKOW, S. et al. Performance of a distributed semi-conceptual hydrological model under tropical watershed conditions. *Catena*, v. 8, n. 3, p. 160-171, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.catena.2011.03.010>
- BOCHIE, K. et al. Aprendizado profundo em redes desafiadoras: Conceitos e aplicações. Sociedade Brasileira de Computação, 2020. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/livros/index.php/sbc/catalog/download/50/231/468-1>
- CAI, Z.; FENG, G.; WANG, Q. Based on the Improved PSO-TPA-LSTM Model Chaotic Time Series Prediction. *Atmosphere*, v. 14, n. 11, p. 1696, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/atmos14111696>
- CALDEIRA, T. L. et al. Modelagem hidrológica determinística chuva-vazão em bacias hidrográficas: uma abordagem introdutória. *Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade*, v. 5, n. 1, p. 22-32, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15210/rbes.v5i1.13231>
- CALDEIRA, Tamara Leitzke. Impacto das mudanças climáticas sobre a hidrologia de sub-bacias da bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. 2019. 243f. Tese (Doutorado em Ciências) –

- Programa de Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019.
- CECCON, D. Funções de ativação: definição, características, e quando usar cada uma. IA Expert Academy. Disponível em: <https://iaexpert.academy/2020/05/25/>
- CHOW, V. T.; MAIDMENT, David R.; MAYS, Larry W. Applied hydrology. 1988.
- COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. Hidrologia para engenharia e ciências ambientais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), v. 336, 2013.
- DEBASTIANI, A.B. et al. Árvore modelo frente a uma rede neural artificial para a modelagem chuva-vazão. Nativa, v. 7, n. 5, p. 527-534, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.31413/nativa.v7i5.7089>
- DONINELLI, J. W. et al. Previsão de vazões baseada no processamento paralelo GPGPU de rede LSTM. Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, v. 1, n. 12, 2022.
- DSA - Data Science Academy. Deep Learning Book. 2022. Disponível em: <https://www.deeplearningbook.com.br/>
- FILGUEIRAS, R. et al. Package BrazilMet: Download and Processing of Automatic Weather Stations (AWS) Data of INMET-Brazil. 2021. Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/BrazilMet/index.html>
- FLECK, L. et al. Redes neurais artificiais: Princípios básicos. Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia, v. 1, n. 13, p. 47-57, 2016.
- FRANCOIS, C. Deep learning with Python. Second Edition. 2018.
- FREITAS, M. A.; FREITAS, G. B. Inteligência artificial e machine learning: teoria e aplicações. Ebook Kindle. 2020.
- GALVÃO, C. O. et al. Sistemas inteligentes: Aplicações a recursos hídricos e ciências ambientais. UFRGS: ABRH, 1999.

- GÉRON, Aurelien. Mãos à obra: aprendizado de maquina com Scikit-Learn, Keras & Tensorflow. Rio de Janeiro: Alta Books. 2021.
- GOLDSCHMIDT, Ronaldo Ribeiro. Uma Introdução à Inteligência Computacional: fundamentos, ferramentas e aplicações. Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro, p. 156, 2009.
- GREFF, K. et al. LSTM: A search space odyssey. IEEE transactions on neural networks and learning systems, v. 28, n. 10, p. 2222-2232, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1109/TNNLS.2016.2582924>
- GUILHON, L. G. F.; ROCHA, V. F. Comparação dos métodos de previsão de vazões naturais afluentes a aproveitamentos hidrelétricos. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 12, n. 3, p. 13-20, 2007.
- GUO, D. et al. Package Evapotranspiration: Modelling Actual, Potential and Reference Crop Evapotranspiration. 2022. Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/Evapotranspiration/index.html>
- HARGREAVES, H.; SAMANI, A. Estimating potential evapotranspiration. Journal of the irrigation and Drainage Division, v. 108, n. 3, p. 225-230, 1982.
- HARTMANN, C; HARKOT, P. F. C. Influência do canal São Gonçalo no aporte de sedimentos para o estuário da Laguna dos Patos–RS. Revista Brasileira de Geociências, v. 20, n. 1-4, p. 329-332, 1990.
- HAYKIN, S. ENGEL, P. Redes Neurais: Princípios e Prática. Bookman; 2ª edição. 2000.
- HIPÓLITO, J. R.; VAZ, A. C. Hidrologia e recursos hídricos. Editora Universitária do Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2011.
- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, v. 9, n. 8, p, 1997, 1735–1780.
- INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Evento extremo no Rio Grande do Sul entre final de abril e início de maio de 2024. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt->

br/assuntos/ultimas-noticias/relatorio-do-inpe-explica-evento-meteorologico-que-causou-a-tragedia-no-rs/chuvas-rio-grande-do-sul.pdf

KORNOWSKI, L. W.; FAN, F. M. Calibração e verificação do modelo hidrológico MGB-IPH para a bacia do rio Taquari-Antas. Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (23.: Foz do Iguaçu, 2019). Anais [recurso eletrônico]. Porto Alegre: ABRH, 2019, 2019.

KOUCHI, D. H. et al. Sensitivity of calibrated parameters and water resource estimates on different objective functions and optimization algorithms. *Water*. v. 9, n. 6, p. 384, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3390/w9060384>

KRAEMER, Alex Bruno. Estimativa de cotas e vazões de curto prazo em bacias hidrográficas usando redes CONVLSTM. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas. Universidade Federal do Paraná, 2022. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/76575>

KREUTZ, M. R.; MACHADO, N. G.; HOPPE, W. H. História ambiental do rio Taquari, Rio Grande do Sul. *Paisagem e Ambiente*, v. 34, n. 51, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/paam/article/view/201746/201694>

KUMAR, A. et al. A simple machine learning approach to model real-time streamflow using satellite inputs: Demonstration in a data scarce catchment. *Journal of Hydrology*, v. 595, p. 126046, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126046>

LARSEN, Gustavo Henrique. Predição de tempos de viagem em linhas de ônibus baseado em dados de tráfego e redes neurais artificiais. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde-20012021-163526/publico/GustavoHenriqueLarsenCorr20.pdf>

LARY, DAVID J. et al. Machine learning in geosciences and remote sensing. *Geoscience Frontiers*, v. 7, n. 1, p. 3-10, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2015.07.003>

LIMA, I. et al. Inteligência artificial. Editora GEN LTC, 1ª edição. 2014.

- LOPES, Vitória Ache Rocha. Modelagem hidrológica integrada da bacia hidrográfica da Laguna dos Patos e seus complexos lagunares usando o modelo MGB-IPH com propagação inercial de vazões. 2015. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/171216>
- LUIZ, T. P.; SCHRODER, T. Modelos chuva-vazão: Uso de técnicas de aprendizagem de máquinas para calibração de modelos em uma pequena bacia hidrográfica. *Geoambiente on-line*, n. 37, p. 304-321, 2020.
- MAN, Y. et al. Enhanced LSTM model for daily runoff prediction in the upper Huai river basin, China. *Engineering*, v. 24, p. 229-238, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.12.022>
- MARQUES, M. N.. Origem e evolução do nosso calendário. *Helios: Jornal Eletrônico publicado pelo Observatório Astronômico da Universidade de Coimbra*, 2000.
- MELLO, C.R. de; SILVA, A.M. *Hidrologia: princípios e aplicações em sistemas agrícolas*. Lavras: UFLA, 2013.
- MELO, G. A. et al. A new approach to river flow forecasting: LSTM and GRU multivariate models. *IEEE Latin America Transactions*, v. 17, n. 12, p. 1978-1986, 2019. DOI: 10.1109/TLA.2019.9011542.
- MENDONÇA, L. M. et al. Modelagem chuva-vazão via redes neurais artificiais para simulação de vazões de uma bacia hidrográfica da Amazônia. *Revista de Gestão de Água da América Latina*, v. 18, n. 2021, 2021.
- MORIASI, D. N. et al. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. *Trans. ASABE*, v. 50, n. 3, p. 885-900, 2007. DOI: <https://doi.org/10.13031/2013.23153>
- MORIASI, D. N. et al. Hydrologic and water quality models: Performance measures and evaluation criteria. *Transactions of the ASABE*, v. 58, n. 6, p. 1763-1785, 2015. DOI: <https://doi.org/10.13031/trans.58.10715>

- NELSON, David Michel Quirino. Uso de redes neurais recorrentes para previsão de séries temporais financeiras. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais. 2017.
- NIELSEN, Aileen. Análise Prática de Séries Temporais–Predição com Estatística e Aprendizado de Máquina. Rio de Janeiro: Alta Books. 2021.
- NUNES JR, E. A; FERREIRA, V. H.; COSTA, A. Previsão de Vazões Diárias com Redes Neurais Artificiais e Impacto na Formação do Preço de Liquidação das Diferenças Horário. Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos-SBSE, v. 2, n. 1, 2022.
- OLAH, C. Understanding LSTM Networks. 2015. Disponível em: <http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>
- OLIVEIRA, G.G. et al. Espacialização e análise das inundações na bacia hidrográfica do rio Caí/RS. Geociências, v. 29, n. 3, p. 413-427, 2010. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/5396>
- PAIVA, R. et al. Critérios hidrológicos para adaptação à mudança climática: Chuvas e cheias extremas na Região Sul do Brasil. Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <https://www.ufrgs.br/iph/nota-tecnica-criterios-hidrologicos-para-adaptacao-a-mudanca-climatica-chuvas-e-cheias-extremas-na-regiao-sul-do-brasil/> 2024. Disponível em:
- REIS, B. Redes Neurais – Funções De Ativação. Disponível em: <https://www2.decom.ufop.br/imobilis/redes-neurais-funcoes-de-ativacao/>
- RENNÓ, C. D.; SOARES, J. V. Conceitos Básicos de Modelagem Hidrológica. In: Margareth Simões Penello Meirelles; Gilberto Camara; Cláudia Maria de Almeida. (Org.). Geomática: Modelos e Aplicações Ambientais. 1ed. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2007, v. 11, p. 529-556.
- SANSHU. LSTM_helpLSTM_help, 2021. Disponível em: <https://github.com/sanshu782>

- SEFIONE, A. L. Estudo comparativo de métodos de extrapolação superior de curvas-chave. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (IPH/UFRGS), 2002. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/3258>
- SINGH, J. et al. Hydrological modeling of the Iroquois river watershed using HSPF and SWAT 1. Journal of the American Water Resources Association, v. 41, n. 2, p. 343-360, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2005.tb03740.x>
- SILVA, André Quintiliano Bezerra. Rede neural com conexões densas para previsão de séries temporais de longo prazo. Tese - Faculdade de Computação - FACOM-UFMS 2024.
- SILVA, V. et al. Aplicação de machine learning e deep learning para modelagem de uma bacia hidrográfica. Paranoá, n. 34, p. 1-21, 2023.
- TAVARES, R. Modelo Utilizando Redes Neurais Recorrentes em Dados que Fornece uma Estimativa Mensal de Focos de Incêndio na Região do Pantanal, Brasil. 2024. Disponível em: <https://github.com/tavaresRamon/Recurrent-Neural-Networks-machine-learning/tree/main>
- TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS: ABRH, 2004. 944p.
- TUCCI, C. E. M. Modelos Hidrológicos. Editora Universidade / UFRGS / Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, 668p. 1998.
- van VEEN, H.; FACURE, M. Confidence Graphs: Representing Model Uncertainty in Deep Learning. 2021. Disponível em: <https://kepler-mapper.scikit-tda.org/en/latest/notebooks/Confidence-Graphs.html#Confidence-Graphs:-Representing-Model-Uncertainty-in-Deep-Learning>
- VARGAS, M. M. et al. M-LASH: hydrological and computational enhancements of the LASH model. Environmental Modelling & Software, v. 167, p. 105774, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2023.105774>
- VARGAS, Marcelle Martins. Concepção do modelo hidrológico LASH em MATLAB®: aprimoramento da propagação em rios e da calibração. 2021. 171f. Dissertação (Mestrado

em Recursos Hídricos) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021.

VICTOR, H. *Blog* disponível em: https://rpubs.com/Heitor_DE_UFPE/549567

XIANG, Z.; YAN, J.; DEMIR, I. A Rainfall-Runoff Model With LSTM-Based Sequence-to-Sequence Learning. *Water Resources Research*, v. 56, n. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1029/2019WR025326>

YUCHEN, Li. LSTM_predict_run_off, 2019. Disponível em: https://github.com/Yuchen971/LSTM_predict_run_off

ANEXO I

